

Sünnetullah'ın Anlam Alanı ve Kur'an'da Sünnet-Sünnetullâh*

Semantic Scope of Sunnatullah and Sunnah, Sunnatullah in the Qur'an

Fahriye ERDOĞMUŞ**

Öz

Bu makalede sünnetullâh kavramının anlaşılmasına temel teşkil edecek olan س . ن . ن maddesinin dilbilimsel ve muhteva yönünden analizi sunulmaktadır. Bu maddenin kökeni olan “diş” anlamı üzerinden türeyen *sünnet* kelimesi, dişin iz bırakması ve bu izin yola dönüşmesi sürecinden geçerek yol, kânun, adet anlamlarını almıştır. Çalışmada sünnet kelimesinin cahiliye dönemi şiirlerinden, Kur'an'daki kullanımlarına ve Hz. Peygamber'in hadislerindeki anlam çeşitliliğine kadar gelişim süreci takip edilmiştir. Kur'an'da bu kök harflerinden gelmesi noktasında ihtilaf bulunmayan üç kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler içinden en çok kullanılan *sünnet-sünen* kelimeleri Allah'a ve insanlara yapılan izafetle zikredildiği yerler ve ele aldığı konular açısından incelenmeye alınmıştır. Elde edilen verilerin analiziyle de sünnetullâh terkinin tanımı yapılmıştır. Bu tanım çerçevesinde Kur'an'da sünnetullâh ile yakın anlamlı kelimeler yakınlık yönleriyle ele alınarak incelenmiş, böylelikle Kur'an'da sünnetullâhın anlam alanı tespit edilmeye çalışılmıştır. Kur'an öğretisi çerçevesinde sünnetullâhın özelliklerini deşışmemesi, sürekliliği, evrensel oluşu ve kesinliği olarak belirten çalışma bu özelliklerin açıklımına yer vermiştir. Bu veriler ışığında sünnetullâh terkinin anlam alanı belirlenmeye çalışılmıştır. Âyetlerde sünnetullâhın deşışmeyeceğinin açıklanması sebebiyle tabiat kanunlarının sünnetullâh ile açıklanması durumunda, tabiat kanunlarının deşışebileceğini kanıtlayan mucizeler ile tenâkuz oluşacaktır. Ancak Kur'an'ın sünnetullâh ile anlattığı konulara bakıldığında sadece insan ve toplum kanunlarını içerdği görülmektedir. Bu bakımdan çalışmada tabiat ve insan alanlarındaki ortak ve farklı noktalara yer verilmiş, yeryüzünde halife olan insana dair kanunlara özel bir isimlendirme verilmesi konusuna açıklama getirilmiştir. İlk dönem tefsirlerinden başlanarak tefsir tarihinde önemli yere sahip tefsir kaynakları ve son dönem tefsir ve Kur'an çalışmalarını tarama ve tercih yöntemiyle hazırlanan çalışma Kur'an'da sünnet ve sünnetullâh kavramlarını temellendirme amacı taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kur'an, Tefsir, Sünnet, Sünnetullâh, Kur'an'da İnsan ve Toplum.

* Bu çalışma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ve Prof. Dr. İsmail Çalışkan danışmanlığında 11.04.2025 tarihinde tamamlanan “Kur'an'da Se-Ne-Ne Kökü ve Terkiplerinin Dilbilimsel ve Muhtevâ Tahlili” başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır.

** Dr., fahriyerdogmuss@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4440-2119, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 21/11/2025, Accepted/Kabul Tarihi: 17/03/2026, Published/Yayım Tarihi: 29/03/2026.

Abstract

In this article, a comprehensive linguistic and contextual analysis of the root س.ن.ن, which will form the basis for understanding the concept of Sunnatullah, is presented. The word Sunnah, derived from the root meaning “tooth” acquired the meanings of path, law and custom through the process of the tooth leaving a mark and its transformation into a path. In this study, the developmental process of this word has been traced from its usage in pre-Islamic poetry to its usage in the Qur’an and the diversity of meanings in the hadiths of the Prophet Muhammed. Three words appear in the Qur’an with no dispute as to their derivation from these root letters. Among these words, Sunnah and Sunan which are the most frequently used words, have been examined in terms of the places where they are mentioned and the subjects they deal with in relation to Allah and human. The composition of Sunnatullah has also been defined through the analysis of the data obtained. Within the framework of this definition, words with similar meanings to Sunnatullah in the Qur’an were examined in terms of their similarity, thus an attempt was made to determine semantic scope of Sunnatullah in the Qur’an. The study, which states the characteristics of Sunnatullah as unchangeable, continuous, universal and certain, within the framework of the Quranic teachings, includes examples of these characteristics of these properties. In the light of these data, an attempt was made to determine the semantic scope of the term Sunnatullah. Since the verses state that sunnatullah is unchanging, explaining the laws of nature through sunnatullah would contradict the miracles that prove the laws of nature can change. If it is looked at the subjects that the Qur’an explains with the Sunnah, it is seen that Qur’an only covers human and social issues. In this respect, the study includes the same and different points in the fields of nature and humanity, and an explanation is given for the special naming of the laws regarding humans, who are the caliphs on the earth. This study, prepared by examining and selecting important tafsir sources in the history of Quranic tafsirs starting from the early, as well as recent ones and Quranic studies, aims to establish the foundations of the concepts of sunnah and sunnatullah in the Quran.

Keywords: The Qur’an, Tafsir, Sunnah, Sunnatullah, Human and Society in the Qur’an.

Giriş

Toplum bilim çalışmalarının hız kazandığı çağımızda Kur’ân’ın bu konuda teoriden pratiğe yol gösteren sünnetullâh konusunun gündeme getirilmesi, islâmî ilimlerde mütehassis olanların önemli görevlerindedir. Son dönemlerde bu konudaki çalışmalarda artış gözlemlense de Kur’an’ın ortaya koyduğu verilerin yoğunluğu ve konunun önemi çerçevesinde gereken ilginin gösterildiğini söylemek mümkün gözükmemektedir. Zira toplumların gidişatına yön veren ilâhî yasaların anlaşılabilmesi, inananların tarihe, bugüne ve istikbale, tevhit öğretisiyle doğru ve geniş bir perspektiften bakma öngörüsü sunacaktır. Fert ve toplumlar da bu ilâhî yasaları doğru bir anlayışla kavrayıp uygulamaları oranında başarıya ulaşacaktır. Bu tespitten hareketle çalışmada, sünnetullâh kelimesinin tanımı, kavramı ve çerçevesi netleştirilip Kur’ân’da bu kavramın içerik ve kapsamı incelenecektir.

Sünnetullâh konusu ilk dönem tefsirlerinden itibaren -her ne kadar ilk dönem tefsirlerinde isim ve alan konusu netleşmese de- üzerinde durulan bir konudur. Bu çalışmada asli kaynak niteliği taşıyan ilk dönem tefsirleri ve tefsir tarihinde iz bırakan kaynaklar

öncelenecek kaynak taraması yapılmıştır. Zira kendi döneminin sünnettullâh anlayışını yansıtmaya açısından bu kaynakların anlaşılması önemlidir. Son dönemde yazılan tefsirler ve arap âleminde ve Türkiye’deki ilmî çalışmalar ise bu konuyu daha yoğun işlemektedir. Ömer Özsoy,¹ Bilal Atik,² Duran Ali Yıldırım,³ Murat Kayacan, Vejdi Bilgin,⁴ Mustafa Tekin,⁵ ülkemizde bu konuda son zamanlarda çalışma yapan araştırmacılarıdır. Özsoy’un çalışması bu konuda ülkemizde yapılan ilk akademik çalışmadır. Özsoy çalışmasında Kur’ân’da sünnettullah anlamını ve bu konudaki tartışmalı konuları ele almıştır. Bizim çalışmamızın odağında ise Kur’ân’da açıkça zikredilen sünnet-sünnettullâh kelimeleri ve açılımı bulunmaktadır. Diğer çalışmalar ise sünnettullâh konusunun farklı boyutlarına yer vermektedir.

Makalede bu alanda yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler derlenerek değerlendirilmiş ve sünnettullâh üzerine yapılan alan konusuna açıklama getirilmiştir. Makalenin asıl amacı ise Kur’ân’da sünnet ve sünnettullâhın anlam ve alan tanımını asıl kaynak olan Kur’an’dan yeniden sorgulama çabasıdır.

1. Se-Ne-Ne Kökünün Etimolojik ve Semantik İncelenmesi

Sözlüklerde se-ne-ne maddesinin kökeni ‘diş’ anlamına gelen سَنَّ kelimesi ile verilmektedir.⁶ Râzî, bu maddenin kökeninin suyu peş peşe dökmek ya da bıçak bileme anlamında ism-i mef’ûl yahut devenin otlatılması anlamında mastar olabileceğini açıklamıştır.⁷ Tefsirlerin çoğunda da sünnet kelimesi, سَنَّ kökünden gelen mastarın ismi olarak geçer.⁸ Zemahşerî, bu kelimenin mastar yerine konulan isim olduğunu belirtirken⁹ İbn Âşûr,

¹ Ömer Özsoy, *Sünnettullâh Bir Kur’ân İfâdesinin Kavramsallaştırılması*, (Ankara: Fecr Yay., 1994).

² Bilal Atik, “Mucize-Sünnettullah İlişkisi Bağlamında İcâzu’l-Kur’ân”, *Tefsir Araştırmaları Dergisi*, 2, (EKİM 2018).

³ Duran Ali Yıldırım “Sünnettullah ve Kur’ân Kıssaları İlişkisinin Mahiyeti Üzerine Bir İnceleme”, *Mütefekkir*, 12/24 (01 Aralık 2025)

⁴ Vejdi Bilgin, "Kur’an’dan Sosyolojik İlkeler Çıkarmanın İmkânı", *Eskiyeni*, 22, (Ekim 2011).

⁵ Mustafa Tekin, "Sünnet Sosyolojisinin İmkânı", *Eskiyeni*, 23 (Sonbahar 2011).

⁶ el-Halîl bin Ahmed el-Ferâhidî, *Kütâbu’l-‘Ayn muretteben ‘alâ hurûfi’l-mu‘cem*, thk. Abdulhamid Hendâvî, (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2003), 2/285; Râgıb el-İsfahânî, *Müfredât fî garîbi’l-‘Kur’ân*, thk. Nezzâr Mustafa el-Bâz, (Mekke: Mektebetu Nezzâr Mustafa el-Bâz, 2013), 1/322; Mecdüddîn Muhammed b. Ya’kub el-Fîrûzâbâdî, *el-‘Kâmûsü’l-muhtâ*, thk. Mektebetu Tahkîki’t-Turâs, (Beyrût: Muessesetu’r-Risâle, 2005), 1207; Muhammed Vâizzâde el-Hurâsânî, *el-Mu‘cemu fî fıkhi lugati’l-‘Kur’ân ve sirri belâgatih*, (Meşhed: Mecme‘u’l- Buhûsi’l-İslâmiyye, 2001), 36/191.

⁷ Fahreddin er-Râzî, *et-Tefsîru’l-kebîr*, (Beyrût: Dâru’l-Fikr, 1981), 9/12.

⁸ Ebu’s-Su‘ûd, *İrşâdu’l-‘akli’s-selîm*, thk. Abdulkadir Ahmed Ata, (Riyad: Mektebetü’l-Riyâdî’l-Hadîs, tsz), 1/560; Kâdî Muhammed eş-Şevkânî, *Fethu’l-‘kadîr*, thk. Abdurrahman ‘Umayr, (Beyrût: Daru’l-Vefâ, 2005), 4/660.

⁹ Mahmud İbn Ömer ez-Zemahşerî, *el-Keşşâf ‘an hakâiki’t-tenzîl ve ‘uyûni’l-ekâvîl*, thk. Adil Ahmed Abdulmevcud, (Riyad: Mektebetü’l-‘Ubeykân, 1998), 5/74-75.

bu bu bilgiden yola çıkarak kelime kökünün mastar konumundaki câmid isim olabileceğini, çünkü sözlüklerde سنّ kökünün ‘sünnet’ kelimesinin fiilini takiben gelmediğini ve سنّ fiilinin masdarına da yer verilmediğini ifade eder. Ender bir türev olarak سنّ fiili, câmid olan *sünnet* kelimesinden gelerek,¹⁰ سنّ kökünün fiilinden bedel, mastar ismi olmuştur.¹¹

‘Diş’ kök anlamındaki س . ن . ن maddesi etrafında oluşan kelimelerde diş ile iz bırakıp yaralayan ya da yaralamaya vesile olan ısırma, keskinleştirmek, bilemek, mızrağa uç geçirmek, bir kimseye okun ucuyla dürtmek, birinin dişini kırması, yaralayıcı olan hayvanlardan dişi ayı, pars, aslan, yerin sürüldüğü demir ve saban anlamları bulunmaktadır. Yine bu kökten dilimizde de ‘bölüm’ anlamında, diş ile isimlendirilen sarımsak, tarak, testere, orak ve anahtar bölümleri gelmektedir.¹² Ağızda çıkan ve düşen dişler yaş tespitinde belirleyici¹³ olması bakımından yaş, yaş kelimesinden istiare ile ömür, yaşlanma, ebedilik ve kalıcılık, yaşıt, eşit, denk, benzer, yaşlı ve şerefli kişiler anlamındaki türevler bu kökten gelmektedir. Bu kökten gelen kelimelere verilen diğer anlam, bir nesnenin uzun süreli bir plan dâhilinde şekillendirilip düzgün bir sûrete getirilmesidir. Bu anlama diş ile yemenin gelişme ve güzelleşmeye neden olması bağıntısıyla geçilir. Çok yemek, yemeğe isteklendirmek, yeme sonucu oluşan güç, hayvanlarını güdülmesi ile gelişimlerine sebep olunması,¹⁴ devenin otlatıldığı yeşillikler bu manada sayılabilir. Hadiste bu anlamda: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الركب أستها *verimli topraklarda yolculuğa çıktığınızda bineklerinize yemlerini (otlanma ve diş haklarını) veriniz*¹⁵ buyrulmuştur. Yine bir şeyin parlatılması anlamlarında, bıçağın bilenmiş kısmının pürüzsüzlüğü, yüz çehresi,¹⁶ parlaklığı, demiri veya başka bir şeye şekil vermek ve parlatmak, sözü güzelleştirmek, misvak kullanmak, yöneticinin halkı güzel

¹⁰ İbn ‘Âşûr, *Tefsîru’t-tahrîr*, 3/226.

¹¹ İbn ‘Âşûr, *Tefsîru’t-tahrîr*, 24/260.

¹² Halîl bin Ahmed, *Kitâbu’l-Ayn*, 2/285-286; Muhammed b. Ahmed el-Ezherî, *Tehzîbü’l-luğa*, thk. Abdülalîm Berdûnî, (Mısır: Dâru’l-Mısriyyeti li’t-Te’lîfi ve’t-Tercemeti, 1964), 12/298; İbn Fâris, *Mu‘cemü’l-meķâyîsi’l-luğa*, thk. Abdüsselam Muhammed Harun, (Beyrût: Dâru’l-Fikr, 1979), 3/61; ez-Zemahşerî, *Esâsu’l-belâğa*, thk. Muhammed Bâsil ‘Uyûnu’s-Sûd, (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1998), 1/478; Isfahânî, *Müfredât*, 1/322; Ebû Nasr İsmâil b. Hammâd el-Cevherî, *eş-Şihâh tâci’l-luğa*, thk. Ahmed Abdulgafûr Attâr, (Beyrût: Dâru’l-‘İlmi li’l-Melâyîn, 1990), 5/2140.

¹³ Muhammed Hasen Cebel, *el-Mu‘cemu’l-iştikâki’l-mueşşal li elfâzi’l-Ḳur’âni’l-Kerîm*, (Kâhire: Mektebetu’l-Âdâb, 2010), 1080.

¹⁴ Halîl bin Ahmed, *Kitâbu’l-Ayn*, 2/285; Ezherî, *Tehzîbü’l-luğa*, 12/303; Zebîdî, *Tâcu’l-‘arûs*, 35/ 224; Cevherî, *Şihâh*, 5/2139-2140; Zemahşerî, *Esâsu’l-belâğa*, 1/478-479; İbn Manzûr, *Lisânu’l-‘Arab*, (Beyrût: Dâru Sâdir, tsz), 2121-2122; İbn Fâris, *Mu‘cemü’l-meķâyîsi’l-luğa*, 3/61; Muhammed Murtaza el-Huseynî ez-Zebîdî, *Tâcu’l-‘arûs*, thk. Mustafa Hicâzî, (Kuveyt: Matbaatu Hukûmeti Kuveyt, 2004), 35/242.

¹⁵ Cevherî, *Şihâh*, 5/2140; Ahmed b. Muhammed el-Herevî, *el-Ġarîbeyn fi’l-Ḳur’âni ve’l-ḥadîs*, thk. Ahmed Ferid el-Mezîdî, (Riyad: Mektebetu Nezzâr Mustafa el-Bâz), 1999, 3/771.

¹⁶ Ahmed bin Yusuf Semîn el-Halebî, *ed-Durru’l-maşûn fi ‘ulûmi’l-meknûn*, thk. Ahmed Muhammed el-Harrât, (Dimeşk: Dâru’l-Kalem, tsz.), 3/400; Halîl bin Ahmed, *Kitâbu’l-Ayn*, 2/285.

idare etmesi, çömlek yapmak, ok uçlarını düzgünleştirmek, zırh kuşanmak ve suyu akıtıvermek¹⁷ bu kökten gelen kelimelerdendir.

Sünnet kelimesi kök ve uzantılarıyla tahlil edildiğinde şöyle bir anlam örüntüsüne ulaşılır. Diş keskin bir etki ile başlangıçta iz bırakır, ardından gelişip güçlenmeye sebep olur. Bu anlamda sünnet kelimesinin temelinde güçlü, keskin ve çoğunlukla düzeltmeye, geliştirmeye yönelik bir etki, kalıcı bir iz bırakmak vardır. Atılan adımlar iz, izlerin tekrarı patika oluşturur. Bu sürecin devamı yolu geniş ve düzgün hale getirir. Açılan yolda yolcu artar, bu da yolda pürüzsüz bir düzgünlük oluşturur. Bu mana dizimiyle laminar akış tabir edilen, suyun düzgün çizgilerde çalkantı ve pürüz olmadan donmuş gibi görünen insicamlı akışı anlamına ulaşılır.

Bu asıl ve somut anlamdan mecâz yoluyla, kişisel ve toplumsal gidişatın başına konan kalıcı iz ile bir yolun açılması sonucu bu yola sülûk edilmesi, akan bir suyun dökülüşünde görülen pürüzsüz bütünlük ve süreklilikle açılan bu yolun takip edilmesi,¹⁸ anlamına geçilmiştir. Bu irtibatlarla “takip edilen yol” anlamında *sünnet* kelimesi¹⁹ sonradan gelenlerin takip ettikleri, öncekilerin gidişatıdır. Tekrarlanan bu iş ‘adet’ manasında²⁰ kavramlaşmıştır. Bu anlamda sünnet kelimesi, vahiy öncesinden kullanılmış, Kur’ân’da zikredilmiş, nüzûl döneminin ardından da yeni bir terimleşme sürecine girmiştir.

Câhiliye Arapları arasında sünnet, ataların adet ve ahlakları anlamında kullanılmıştır.²¹ Câhiliye şâirlerinden Nâbiga ez-Zubyânî’nin (öl. 604) şiirinde olduğu gibi:

ياعام لم أعرفك تنكّر سنّة بعد الذين تتابعوا بالمرصدًا

“Amcacığım! Ben seni, birbirlerini gözlemleyerek takip edenlerin ardından, *geleneği* reddeden biri olarak tanımamıştım”.²²

Câhiliye şâirlerinden Hâlid b. Zuheyr, (öl. 654) Ebu Zueyb’e hitaben şöyle der:

فلا تجزعن من سنّة أنت سرتها ... فأول راض سنّة من يسيرا

¹⁷ Halîl bin Ahmed, *Kitâbu'l-‘Ayn*, 2/285; İbn Sîde, *el-Muḥkem ve'l-muḥîtu'l-a'zam*, thk. Abdulhamid Hendâvî, (Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-‘ilmiyye, 2000), 8/416; Isfahânî, *Müfredât*, 1/322; Cevherî, *Şihâh*, 5/2139-2141; İbn Fâris, *Mu'cemü'l-meḳâyisi'l-luġa*, 3/60-61; Zemahşerî, *Esâsu'l-belâġa*, 1/479.

¹⁸ Cebel, *el-Mu'cemu'l-iştikâk*, 1078.

¹⁹ Abdulkerîm Zeydân, *es-Sünenu'l-ilâhiyye*, (Beyrût: Müessesetu'r-Risâle, 1993), 13.

²⁰ İbn Teymiyye, *Mecmû'u fetâvâ*, (Suûdi Arabistan: Mecme'u'l-Melik Fehd, 2004), 13/20.

²¹ Ignaz Goldziher, *İslam Kültürü Araştırmaları 2*, ter. Mehmed Said Hatipoġlu, Cihad Tunç, (Ankara; Otto Yay., 2019), 29-30.

²² *Dîvânu Nâbiga ez-Zubyânî*, (Beyrût: Dâru'l-Kütubi'l-‘ilmiyye, 1996), 85.

“İzlediğin yoldan kaygılanma sakın! Çünkü bir yoldan ilk memnuniyet duyan, onda yürüyendir”.²³

Yakın dönem câhiliye şâirlerinden el-Efveh el-Evdî (öl. 551-575) bu kelimeyi şöyle kullanır.

ولكل ساعٍ سنةٌ ممن مضى

“Her çabalayanın geçmişinden gelen *emsâli (sünneti)* vardır”.²⁴

Abdulmuttalib, on çocuğu olursa birini kurban edeceğini adanmış, dileği gerçekleşince adağını yerine getirmek istemiş, kabile büyükleri ise ona engel olurken şu kelimeleri kullanmışlardı: والله لا تذبحه فإنك إن تفعل تكن سنة علينا في أولادنا

“Allah’a yeminle onu kesmemeni istiyoruz. Çünkü sen bunu yaptığında bize çocuklarımız hakkında takip edeceğimiz bir *âdet* olur”.²⁵

Lebîd (öl. 661) *sünnet* kelimesi ile ilgili şu satırları kaydeder;

من معشرٍ سنَّت لهم آبائهم ... ولكل قومٍ سنَّةٌ وإمامها

“Ecdâdının kendilerine *gelene*k bıraktığı topluluktan. Zaten her kavmin bir *geleneği* ve o geleneğin öncüsü vardır”.²⁶

Vahiyden önce *sünnet* kelimesini kullanan Câhiliye toplumu, vahye muhâtap olduklarında asıl *sünnetin* ‘atalarının yolu’ olduğunu iddia ederek Hz. Muhammed’i bid’atçı olarak nitelmişlerdi. Kur’ân onların iddialarını reddedip Hz. Muhammed’in köklü *sünnet* olan risâlete dayandığını bildirmişti.²⁷ “De ki: Ben peygamberlerin ilki *değilim*”.²⁸ Bu âyetten yola çıkarak ‘takip edilen yol’ anlamında *sünnetin* zıt anlamının bid’at kelimesi olduğu söylenebilir.

Peygamber s.a.v *sünnet* kelimesini fiil-isim, olumlu-olumsuz formlarda kullanmıştır. Aşağıdaki hadis bu dört yapıyı içermektedir: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

²³ Muhammed Hasen Şurrâb, *Şerhu Şâhidi’ş-Şi’riyyeti fi ümmâti’l-kutubi’n-naḥviyye*, (Beyrût: Müessesetu’r-Risâle, 2007), 1/461.

²⁴ *Dîvânu’l-Efveh el-Evdî*, şerh ve thk. Muhammed et-Tancî, (Beyrût: Dâru Sâdir, 1998), 92.

²⁵ Ebu’l-Velîd Muhammed b. Abdullah el-Ezrakî, *Aḥbâru Mekketi ve mâ cæ fihâ mine’l-âşâr*, thk. Abdullah b. Dehîş, (Mekke: Mektebetu’l-Esedî, 2003), 1/556; Mehmed Görmez, *Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu*, (Ankara: Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Doktora Tezi, 1995), 259.

²⁶ ez-Zevzenî, *Şerhu Mu’allekâti’s-seb’a*, (Beyrût: Lecnetu’t-Tahkîk fi’l-Dâri’l-Âlemiyye, 1992), 109.

²⁷ el-Kurtubî, *el-Câmi’u li aḥkâmi’l-Ḳur’ân*, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turkî, (Beyrût: Müessesetu’r-Risâle, 2006), 19/183-184; Görmez, *Sünnet ve Hadisin Anlaşılması*, 264.

²⁸ el-Ahkâf 46/9.

بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ مِمَّنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Her kim İslâm’da güzel bir yol açarsa açtığı yolun sevabı ve o yolda yürüyenlerin sevabı – onların sevaplarından bir şey eksilmeden- kendisine verilir. Her kim de İslâm’da kötü bir yol açarsa açtığı yolun günahı ve o kötü yolda yürüyenlerin günahı -onların günahından hiçbir şey eksilmeden- ona verilir.”²⁹ Peygamber s.a.v sünnet kelimesini, *öncekilerin sünneti*, *cahiliye sünneti*³⁰ terkiplerinde olumsuz; *peygamberlerin sünneti*³¹, *İbrahim’in sünneti*,³² *benim sünnetim*³³ veya *sünnetimiz*³⁴ terkiplerinde de olumlu anlamda kullanmıştır.³⁵ Sünnet kelimesi müspet-menfi yol anlamında kullanılabilenekte ise de Kur’an’da geçen kelimelerde menfi anlamın yani cezâ ve helâk manasının öne çıktığı görülür.³⁶ Nüzûl dönemi sonrası ise müspet mana ön plana geçmektedir.³⁷

Sünnet kelimesi hadislerde, لتتبعن سنن الذين من قبلكم شيئا بشير, “sizden öncekilerin yolunu karış karış takip edeceksiniz”³⁸ örneğinde olduğu gibi ‘gidilen yol, adet’ anlamında; Mecûsîlerle ilgili سنوا بهم سنة أهل الكتاب “onlara Ehl-i kitabın hükmünü uygulayın”³⁹ hadisinde de olduğu gibi kanun, şeriat manasında kullanılmıştır. Bu hadis, kitap ehlinen alınan cizyenin Mecûsîler için de geçerliliğini belirler. Vahyin indiği ve sonrasındaki dönem *sünnet* kelimesi büyük ölçüde Peygamber’in s.a.v davranışları manasında kavramlaşmış,⁴⁰ Tâbiûn döneminde bid’at kavramının zıddı olarak kullanılmış, bu kullanım neticesinde sünnete uyan anlamında “Sünnî” kavramı oluşmuştur.⁴¹ Ancak ‘yol, adet’ anlamında kullanılmaya devam edilmiştir.

1.2 Kur’an’da Se-Ne-Ne Kökünün Kullanım Formları

Kur’an’da ن . ن . س kökünden geldiği kaydedilen kelimeleri iki grupta değerlendirmemiz mümkündür. İlki kök harflerinin ن . ن . س olmasında ihtilaf bulunmayan *sinn*, *sünnet-sünen* ve

²⁹ Müslim, Zekât 20 (69), 1/452.

³⁰ Buhârî, Diyât 9 (6882), 1702.

³¹ Tirmizî, Nikâh 1 (1080), 2/377.

³² İbn Mâce, Edâhî 3 (3127), 530.

³³ Dârimî, Nikâh 3 (2215), 3/1387.

³⁴ Buhârî, İdeyn 3 (951), 232.

³⁵ Bünyamin Erul, "Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişimi", *İslami Araştırmalar Dergisi*, 19/1, (2006), 87,88

³⁶ Ejder Okumuş, "Kur’an’da Toplumsal Çöküş", *Kur’an Sosyolojisi Üzerine Denemeler*, Mehmet Bayyigit, (ed.) (Konya: Yediveren Kitap, 2003), 161.

³⁷ Görmez, *Sünnet ve Hadisin Anlaşılması*, 261.

³⁸ Buhârî, Enbiyâ 50 (3456), 856; Müslim, İlim 3 (2669), 2/1230.

³⁹ Abdurrazzak Hemmâm es-San’ânî, *el- Muşannef*, (Kahire: Dâru’t-Te’sîl, 2015), 8/346.

⁴⁰ Erul, "Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişimi", 91

⁴¹ el-Kefevî, *el-Kulliyât*, (Beyrût: Muessesetu’r-Risâle, 1998), 498.

mesnûn kelimeleridir. İkinci gruptakilerde ise son kök harfinin *nun* olması noktasında ihtilaf olan *lem yetesenneh* fiili ile *sene* isimdir. Burada ihtilaf bulunmayan kelimelere yer verilecektir.

1.2.1 Sinn

س . ن . ن kökünün aslı bir fiile değil, *sinn* (diş) ismine dayanır. Bu kelime Kur'an'da iki defa *dişe diş*⁴² anlamında kısasın Tevrat'taki hükmünü açıklayan âyette geçmektedir.

1.2.2 Sünnet

Kur'an'da *sünnet* kelimesi ikisi çoğul (*sünen*) olmak üzere 16 defa, 10 farklı sûrenin 11 âyetinde geçmektedir. Bunlardan birisi izâfetsiz,⁴³ diğerleri muzâf (tamlanan) konumundadır. Tekil olan *sünnet* kelimeleri beş âyette sekiz defa Allah lafzına (سنة الله),⁴⁴ bir defa peygamberlere (سنة من قد ارسلنا),⁴⁵ dört defa *öncekiler* (الاولين) kelimesine,⁴⁶ bir defa da birinci çoğul şahıs zamirine (سنتنا)⁴⁷ izâfe edilmiştir. Çoğul olan iki *sünen* kelimesinden biri *sizden öncekiler* (من قبلكم)⁴⁸ kelimesine izâfe edilmiş, diğeri ise⁴⁹ izâfesiz zikredilmiştir.

Sünen (سنة): Tamlama yapılmadan mutlak ve belirsiz formda geçen tek, çoğul olarak geçen iki kelimedenden biri Âl-i 'İmrân sûresinin 3/137. âyetindeki *sünen* kelimesidir. Çoğul olması sebebiyle Kur'an'da işaret edilen sünnetlerin geneline, bilhassa Âl-i 'İmrân sûresinin başından itibaren Uhud savaşıyla ilgili konularda ve bu âyeti tâkîben gelen sünnetlere,⁵⁰ bu olayların geçmiş milletlerde benzeri olaylardaki⁵¹ Allah'ın kanunları ile anlaşılır.⁵² Âyette geçen *sünen* kelimesi izâfetsiz ve çoğul olması sebebiyle Allah'a da⁵³ insanlara da⁵⁴ izâfetle anlaşılabilir.⁵⁵ Allah'a izâfeti halinde Allah'ın helâk kânunu yahut hem mü'min hem de kâfirler hakkındaki âdetleriyle;⁵⁶ insanlara nispet edildiğinde onların yönelimleri yahut sonuçlarıyla

⁴² el-Mâide 5/45.

⁴³ Âli 'İmrân 3/137.

⁴⁴ el-Ahzâb 33/38, 62; Fâtır 35/43; el-Mu'min 40/85; el-Fetih 48/23.

⁴⁵ el-İsrâ 17/77.

⁴⁶ el-Enfâl 8/38; el-Hicr 15/13; el-Kehf 18/55; Fâtır 35/43.

⁴⁷ el-İsrâ 17/77.

⁴⁸ en-Nisâ 4/26.

⁴⁹ Âli 'İmrân 3/137.

⁵⁰ Sıddîk Abdulazîm, "Mefhûmu sunenillâhi'l-ictimâ'aiyye", *Mecelletu's-Şerî'a ve'd-Dirâsâti'l-İslâmiyye*, 12/31, (1997), 64.

⁵¹ Taberî, *Câmi'u'l-beyân 'an te'vîli âyi'l-Çur'ân*, thk. Abdullah b. Muhsi et-Turkî, (Kâhire: Dâru Heçr, 2001), 6/72.

⁵² Ömer Özsoy, *Sünnetullâh Bir Kur'ân İfâdesinin Kavramsallaştırılması*, (Ankara: Fecr Yay., 1994), 61.

⁵³ İbn 'Âşûr, *Tefsîru't-tahrîr*, 3/226.

⁵⁴ ez-Zeccâc, *Me'âni'l-Çur'âni ve i'râbuh*, thk. Abdulcelil Abdûh Şiblî, (Beyrût: Âlemu'l-Kutub, 1988), 1/470; el-Mâverdî, *en-Nüket ve'l-'Uyûn*, (Beyrût: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, , tsz.), 1/425.

⁵⁵ Ramazan Hamîs Zekî, *Mefhûmu's-suneni'r-rabbâniyyeti fi'l-Çur'âni'l-Kerîm*, 60.

⁵⁶ Râzî, *et-Tefsîru'l-kebûr*, 9/12.

yüzleşecekleri gidişatları manasıyla anlaşılmaktadır. Bu bütünlüğünü göz önüne alarak âyete şu açıklamalı meâli verebiliriz: “Allah’ın edindiği kanunlar karşısında insanların sülûk ettikleri yollardan niceleri gelip geçti”.

Sünnet kelimesi Kur’an’da Allah’a isnat edilirken sadece *sünnetullâh* terkibi ile tekil formda geçmektedir. Ancak bu âyette *sünnetler* kelimesinin çoğul ve nekre olması, yani genel anlam taşıması sebebiyle hem Allah’a hem de insanlara izafetle anlaşılabilir. Bu kullanımdan, Allah’ın kendi zatında sünneti tek olduğu halde bu sünnetin insanlar tarafından farklı boyutlarıyla algılandığı sonucuna varılabilir.

Uhud Savaşı’nı müteakip inen bu âyet, Uhud Gazvesi’nde yaşanan olayları anlamlandırmada zorlanan mü’minlere, olayları tarih aynasından okumalarını istemiştir. İnananların gelişen olaylar üzerinden eğitildiği bu sünnetler, geçmiş ümmetlerin olduğu gibi bu ümmetin de tabii olduğu yasalardır. Âyetin devamında, geçmişin izlerinin bakiyeleri üzerinden bu sünnetler objektif bir delille sunulur: “*Yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların âkıbetleri nasıl oldu bir görün*”. Seyr edilerek araştırılma emri, bu kanunların geçmişten geleceğe aktif olduğuna delildir.⁵⁷ Bu âyetler aynı zamanda inananlara zaferin yollarını ve bu yoldaki zorlukları da gösterir. Bu sebeple âyeti, yaşanan olayları Allah’ın sünnetleri müvacehesinde değerlendiren âyetler takip eder. Bu sünnetler, hakkın beyân edilmesi, îmânın üstünlük vesilesi kılınması, tarih akışında toplumların değişim ve dönüşümü, (müdâvele) imtihan ve ecelin takdir edilmesi ana başlıklarıyla özetlenebilir.⁵⁸

Sünnetullâh (سنت الله): Kur’an’da *sünnet* kelimesi sekiz yerde *sünnetullâh* terkibi ile biri ise birinci çoğul şahıs zamiri ile (سنتنا *bizim sünnetimiz*) sarîh olarak Allah’a izâfe edilmiş, bunların hepsinde tekil ifade edilmiştir. Çünkü Allah’ın kendi zâtında edindiği kanun tektir.⁵⁹ Azametinin en kâmil ifadesi olan Allah lafzı, aynı zamanda onun bütün isimlerini kapsar. Allah Teâlâ, sünnetinin zamanlar ve mekânlar üstü kapsayıcılığını, bütün isimlerini içine alan zâtına has ismine izâfetle zikretmektedir.⁶⁰

Kur’an’da dört sûrenin beş âyetinde sekiz defa açıkça zikredilen sünnetullâh tamlamasını içeren âyetlerde⁶¹ sünnetullâh ile vasıflanan konulara nuzûl sırası ile şöyle kısaca değinebiliriz. Kötü niyetli kurgunun sahibini kuşatacağını bildiren Fatır sûresinin 35/43. âyetinde bir defa *sünnetulevvelîn* iki defa da *sünnetullâh* terkibi geçmektedir. Allah’ın

⁵⁷Ahmed Muhammed Ken‘ân, *Ezmetuna'l-ḥadâriyyeti fî dav'i sünnetillâhi fi'l-ḥalk*, Ummetü li'n-Neşri'l-Elektrûnî, 8.

⁵⁸ Âli İmrân 3/138-145; Ayrıntıları için b.k. Fahriye Erdoğan, *Kur'an'da Se-Ne-Ne Kökü ve Terkiplerinin Dilbilimsel ve Muhtevâ Tahlili*, (Ankara: Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Doktora Tezi, 2025), 122-138.

⁵⁹ es-Seyyid Ömer Ahmed Fuâd Bâşâ, *es-Sunnetu'l-ilâhiyye bunyânuhâ ve tecelliyyâtuhâ*, (Kâhire: Dâru'l-Fikri'l-'Arabî, 2019), 59.

⁶⁰ Sıddîk Abdulazîm, "Mefhûmu sunenillâh", 63.

⁶¹ el-Ahzâb 33/38, 62; Fâtır 35/43; el-Mu'min 40/85; el-Fetih 48/23.

sünnetinde hem tebdîlin (azabın, ceza görecek toplumun ya da helâk kanununun kaldırılıp değişmemesi) hem de tahvîl, (azaba müstahak olanların ya da zaman yönünden sünnettullâhın değişmeyip her zaman geçerli olması, ya da sünnettullâhın başka bir hale dönüşmemesi)⁶² olmayacağını bildirir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapılan tuzak ancak ehlini, yapanını veya bu kötülüğe yardımcı olanları⁶³ çepeçevre kuşatacak, kötü niyetli düzenekler nihayetinde yapanına dolanacaktır.

Mü'min sûresinin 40/84. âyetinde, ölüm halinde azâbın görüldüğü vakit îmânın fayda vermeyeceği beyan edilerek inkârcıların ilâhî azabı gördüklerinde îmân etmelerinin kabul edilmeyeceğine dair Allah'ın sünneti açıklanır.⁶⁴ Ahzâb sûresinin iki âyetinde üç defa geçen sünnettullâh lafzının ilki 33/38. âyetindedir. Bu âyet peygamberlere tanınan kolaylık ve ayrıcalığı ilâhî bir sünnet olarak açıklar. Peygamber'in s.a.v Hz. Zeynep'le evliliği üzerine çıkan yaygaralara cevaben indirilen âyet, Allah'ın bir amaç dâhilinde tasarladığı bu evliliğin, onun emrinden belirli bir plan çerçevesinde yerine geldiğini, Hak Teâlâ'nın bu konudaki kesinleşmiş hükmünü⁶⁵ ortaya koyar.

Ahzâb sûresinin 33/62. âyetinde ikinci defa tekrarlanan *sünnettullâh*, nifak oluşumlarının bertaraf edilmesi konusu siyakında geçmektedir. Âyetin bir öncesinde *münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haberler yayanlar* olarak üç grupta sınıflandırılan kişilerin, bu durumlarını değiştirmezlerse Allah'ın, Rasûlüne emretmesi ve sevkiyle onları yakalayıp musallat kılacağı, üzerlerine hâkimiyet kurduacağı, durumlarını Peygamber'e bildireceğini beyân eder. Onlar, kuşatılmışlıklarının peşinden Medine'de fazlaca kalmadan sürgün edilecekler, lanetlenmiş bir şekilde geçirilen bu süreç⁶⁶ sonrasında tutuklanıp öldürüleceklerdir. Geçmişten geleceğe toplumların bu türden bozgunculara ağır cezaları öngörmesi tâkip edilen bir yol, Allah'ın bir sünneti olagelmıştır.⁶⁷

Sünnettullâh Kur'an'da son olarak Fetih sûresinin 48/23. âyetinde zikredilir. Bu âyet kafirlerin bütün imkanlarına rağmen korkaklık ve yenilgi arasındaki hallerini ve Allah'tan destek bulamamalarını, Allah'ın Râsûlüne ve mü'minlere yardımının, onların muvaffâkiyetlerinin bir parçası olarak anlatır. Onlar Peygamber ve ordusuyla savaşmaları

⁶² Râzî, *et-Tefsîru'l-kebîr*, 26/35; el-Âlûsî, *Rûhu'l-me'ânî*, (Beyrût: İhyâu't-Turâsî'l-'Arabî, tsz), 22/26; Kefevî, *el-Kulliyât*, 294; Murat Kayacan, "Sosyoloji ve Kur'an'ın Ortak İlgi Alanı", *Milel ve Nihal*, 9/3, (Kasım 2014), 92.

⁶³ en-Nîsâbü'rî, *Tefsîru garâibi'l-Çur'ân ve rağâibi'l-furkân*, (Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-'İlmiyye, 1996), 5/520.

⁶⁴ Taberî, *Câmi'u'l-beyân*, 20/374.

⁶⁵ Ebû Hayyân, *Bahru'l-muht*, 7/228; Âlûsî, *Rûhu'l-me'ânî*, 22/26; Seyyid Kutub, *fi Zilâli'l-Çur'ân*, (Kâhire: Dâru's-Şurûk, 2003), 5/2870.

⁶⁶ İbn Ebî Hâtim, *Tefsîru'l-Çur'âni'l-'Azîm*, thk. Es'ad Muhammed Tayyib, (Riyad: Mektebetu Nezâri'l-Bâz, 1998), 10/3155-3156; Taberî, *Câmi'u'l-beyân*, 19/185-186; İbn Kesîr, *Tefsîru'l-Çur'âni'l-'Azîm*, thk. Sâmi b. Muhammed es-Selâme, (Riyad: Dâru Tayyibeti'n-Neşr, 1997), 6/483; Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 5/99.

⁶⁷ Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, *Hak Dîni Kur'ân Dili*, (İstanbul: Eser neş., 1979), 6/3930; Ebu's-Su'ûd, *İrşâdu'l-'akli's-selîm*, 4/434.

halinde -tüm hezimete uğrayanlar gibi- arkalarını dönüp kaçacaklar, bu kaçışın ardından⁶⁸ geride merhametiyle koruyacak, sığındıracak ne bir dost ne de gücüyle kuvvetiyle koruyacak yardımcı türünden kimseyi bulamayacaklardır.⁶⁹ Âyette sünnetullah olarak bildirilen, onların bu yardımsız kalışlarıdır.⁷⁰

Sünnetunâ (سنتنا): Allah Teâlâ'nın zâtının birinci çoğul zamiriyle zikredildiği bu terkip, yüksek mevkide olanların kendilerini takdim ederken kullandıkları tazim hitâbıdır.⁷¹ İsrâ sûresinin 77. âyetinde geçen ikinci *sünnet* kelimesi sünnetullâhın değişmeyeceğini, Hak Teâlâ'nın yüceliğine vurgu ile yapmaktadır.

Sünnetulevvelîn (سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ - Öncekilerin Sünneti) Bu terkîp Kur'an'da dört defâ geçmektedir.⁷² Bu tamlamada *öncekiler* çoğul, *sünnet* tekildir. Çünkü önceki nesiller arasında zaman-mekân gibi farklılıklar bulunsa da gidişatlarında yeknesaklık vardır. Bu âyetlerde inkârcıların inatları ve olumsuz tutumları karşısında önceki ümmetlerin acı sonları ve ibretlik yönleri hatırlatılarak uyarı yapılmakta, inkârcıların tutumları karşısında Allah'ın sünnetinde bir değişimin gelecekte de olmayacağı te'kitle bildirilerek yaşayan inkârcılar tehdit edilmektedir. “Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler?”⁷³ âyetinde hatırlatıldığı gibi tarihin seyrinde inkârcıların genel tavırlarının ortaya konduğu bu âyetlerde inkârcıların edindikleri yol ve gidişatları ve bu gidişatın âkibeti nokta-i nazarlara sunulmaktadır. Bu anlamla *أولين* kelimesi inkârcılara isnat edilmiştir.⁷⁴ Ancak tefsirlerde bu tamlama *سنت الله في الأولين (öncekiler hakkında Allah'ın sünneti)* takdiriyle Allah'a da isnat edilmiştir.⁷⁵ Bu anlam ile inkârcıların fiilleri üzerine terettüp eden Allah'ın helâkıyla⁷⁶ ya da Allah'ın inananlara yardımıyla⁷⁷ açıklanmıştır.

Nüzûl sıralamasına göre *sünnetulevvelîn* terkîbinin geçtiği ilk âyet sünnetullâh kelimesinin de geçtiği Fâtır sûresindeki âyettir.⁷⁸ İkinci âyet Hicr sûresinin 15/13. âyetindedir. Bu âyette inkârcıların peygamberlerle alay etme âdeti konu edilmekte, onların bu tavırlarının sürekliliği ve birbirlerine tevarüs eden geleneklerinin kalplerindeki derinliği ortaya konmaktadır. Üçüncü âyet Kehf sûresinin 18/54. âyetindedir. Âyette insanlara hakkı

⁶⁸ İbrahim b. Ömer Bikâ'î, *Nazmu'd-durer fî tenâsubi'l-âyâti ve's-suver*, (Kâhire: Dâru'l-Kitâbi'l-İslâmî, 1984), 18/321.

⁶⁹ Râzî, *et-Tefsîru'l-kebîr*, 28/97.

⁷⁰ İbn 'Âşûr, *Tefsîru't-tahrîr*, 26/153.

⁷¹ Râzî, *et-Tefsîru'l-kebîr*, 19/164.

⁷² el-Enfâl 8/38; el-Hicr 15/13; el-Kehf 18/55; Fâtır 35/43.

⁷³ Zâriyât 51/53.

⁷⁴ İbn 'Âşûr, *Tefsîru't-tahrîr*, 15/91.

⁷⁵ Râzî, *et-Tefsîru'l-kebîr*, 26/35.

⁷⁶ İbn Ebî Hâtim, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm*, 7/2368.

⁷⁷ es-Sa'lebî, *el-Keşf ve'l-Beyân- Tefsîru's-Sa'lebî*, thk. Ebû Muhammed b. 'Âşûr, (Beyrût: Dâru'l-İhyâi't-Turâsi'l-İlmî, 2002), 4/356.

⁷⁸ Fâtır 35/43.

açıklayıp yol gösteren bütün sebep ve delillerin beyan edilerek îmân etmelerinin önündeki cehalet ve dalâlet engellerinin kaldırıldığı vakit, onları îmândan ve istiğfardan engelleyen sebeplerin ilki *evvelkilerin sünnetinin kendilerine de gelmesi* şeklinde açıklanmaktadır. Bu anlamda âyette *sünnetulevvelîn* küfür üzere olan ve devralınan gidişattır. Bu gidişat, arkasından taraftarlarını toplamakta, azabın apaçık görüldüğü ve îmânın kabul edilmediği ana kadar devam etmektedir.⁷⁹ Dördüncü âyet ise Enfâl sûresinin 8/38. âyetidir. Âyette küfürden îmâna dönülmesi halinde hatalar ne kadar büyük olsa da geçmişin temizleneceği haber verilmiş,⁸⁰ kendilerine tebliğin ulaştığı kişilerin ileri sürecektir mazeret bırakılmadıktan sonra küfre dönmeleri, yalanlamalarında ısrar etmeleri halinde⁸¹ onlara geçip giden *sünnetü'l-evvelîn* yani öncekilerin açtıkları yol ve bu yolun sonunda uğradıkları yıkım hatırlatılmaktadır. Bu ifade ile Hak Teâlâ ufukta beliren İslâm fütuhâtı öncesi kâfirlere son çıkış yolunu göstermekte,⁸² geçmişin tecrübesi ile geleceğin tasarısını sunarak onları tercihleriyle baş başa bırakmaktadır.

Sünnete men Kıad Erselnâ (سنة من قد أرسلنا):⁸³ *Sünnet* kelimesinin geçtiği İsrâ 17/77. âyetin öncesinde müşriklerin Peygamber'i s.a.v rahatsız edip yurdundan çıkarmak istemelerine binaen, bunun gerçekleşmesi halinde onların da yurtlarında kalamayacakları bildirilmiştir. Sünnet kelimesinin geçtiği âyette ise ilk sünnet kelimesi peygamberleri yurdundan çıkarmak isteyenlere değil peygamberlere izâfe edilmiştir. Bu anlamda peygamberler, kendilerine sürgün olarak öngörülen yolu hicret yolu edinmişler, bu da *peygamberlerin sünneti (yolu)* olmuştur. İkinci *sünnet* kelimesi ise birinci çoğul şahıs zamirine izafetle Hak Teâlâ'ya yapılarak onun elçilerine yardımcı değişmeyen sünneti olduğu vurgulu bir ifade ile anlatılmıştır. Burada peygamberlerin sünneti Varaka b. Nevfel'in de dediği Hz. Muhammed'in getirdiklerini getirip de kendisine düşmanlık edilmemiş, yurdundan çıkartılmamış hiçbir Peygamber'in olmamasıdır.⁸⁴ Bunun karşısında Allah'ın sünneti ise Rasullerine yardım olarak değişime uğramadan süregelmiştir.

Sünenellezîne min Kıablikum (سنن الذين من قبلكم): Kur'an'da çoğul formda zikredilen iki *sünen* kelimesinden diğeri Nisâ sûresinin 4/26. âyetindedir. Bu âyet birçok hükmün ardından gelmiş ve Allah'ın indirdiği son şeriatın önceki şeriatlarla örtüştüğü ortak noktayı ele almıştır. Âyetteki *sünen* kelimesine “*sizden önceki peygamber ve sâlihlerin izlediği, takip ettiği, övülmüş yol ve yöntem*” anlamı verilebilir.⁸⁵ Bu âyette *sünnet*, hem yaratılışın kanunu hem de yaratılıştaki olan fitrat kanunu çerçevesinde emirlerini bildiren Allah'ın peygamberlere vazettiği

⁷⁹ Farklı görüş ve anlamlar için b.k. Fahriye Erdoğan, *Kur'an'da Se-Ne-Ne Kökü Ve Terkiplerinin Dilbilimsel ve Muhtevâ Tahlili*, 110-114.

⁸⁰ İbn 'Âşûr, *Tefsîru't-tahrîr*, 9/96.

⁸¹ Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî, *Eyseru't-tefâsîr*, (Kâhire: Dâru's-Selâm, tsz), 2/308.

⁸² Kutub, *fi Zilâli'l-Kur'ân*, 3/1508.

⁸³ el-İsrâ 17/77.

⁸⁴ Buhari, *Tefsîr*, 96, (4953), s. 1263.

⁸⁵ Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 2/60; İbn Kesîr, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm*, 2/267; Âlûsî, *Rûhu'l-me'ânî*, 5/13.

kanunları, şeriatları anlamını içerir. İnsan koduna yaratılıştan yerleştirilen bu program peygamberler aracılığıyla öğretilmiş, câhiliye zamanında bu aslın bozulmasının ardından son dinin mensupları da son ilâhî kitapla öncekilerin gittiği yola iletilmiştir.

Kur'an'da 16 kere zikredilen *sünnet* kelimesi, çoğunlukla Allah'a izafe edilir. Sünnetin Allah lafzına izâfeti hakîkidir. Onun sünneti, zâtının irâdesiyle istediğini meydana getirmesidir. İnsanlara izâfette ise onların sorumlulukları ön plandadır. Fâtır ve İsrâ sûrelerindeki iki âyette sünnet kelimesi *öncekiler* ve *gönderdiğimiz peygamberler* lafzıyla insanlara izâfe edilmesinin ardından aynı âyet içinde İsrâ sûresinde bir Fâtır sûresinde iki kere Allah'a izâfe ile tekrar edilerek sünnetullâhta değişimin olmayacağına yer verilir. Allah Teâlâ bu iki âyette sorumlulukları hasebiyle insanlara nisbet ettiği sünnetini ikinci defa zâtına nisbet ederek şânının yüceliğini ve önüne hiçbir gücün geçemeyeceğini ortaya koymaktadır. Böylelikle sünnetinin aslen zâtına nisbetini açıklığa kavuşturmuştur. Âyetler, Allah'tan başkasına yapılan izafetlerde onlara özel bir vurgu yaparak bu kişilerin sorumluluklarını ve yaptıkları amellerin Hak Teâlâ katındaki karşılığını izhâr etmiş ve öncekilerin sünnetlerini yerine getirenler için ilâhî sünnetleri hatırlatmıştır.⁸⁶ Bu gidişatın sonunda karşılaşılan netice ise insanlara nispet edilmiştir.

Kulların fiilleri, sünnetullâhı harekete geçiren âmildir. İlâhî kanunun yerine gelmesi bakımından kulların fiilleri bir mekanizmada küçük ama bütünü harekete geçiren parçalar mesabesinde.⁸⁷ Sünnetlerin insana nisbeti onlarla olan alakası oranında, sonucun kendi seçimlerine tâbî olarak ortaya çıkması doğrudur.⁸⁸ *Ecel* kelimesinin hem Allah'a⁸⁹ hem de insanlara⁹⁰ nisbet edildiği gibi *sünnet* kelimesi de alakası dolayısıyla bazen Allah'a bazen de insanlara isnat edilir.⁹¹ Şu halde *sünnet* Kur'an'da Allah'ın insanlara, onların davranışları karşısında kendi davranış biçimini ortaya koyma ve uygulama manasındadır.

1.2.3 Mesnûn

Kur'an'da ن . ن . س kökünden gelen bir diğer kelime Hicr Sûresinin 15/26- 27 ve 33. âyetlerinde üç defa geçen ve su ile temasının uzun sürmesi sonucu değişip siyahlaşan çamur⁹² anlamındaki حَمًا kelimesi ile nitelenen مسنون kelimesidir. Mesnûn, değişken, dökülen, sürtünen, ilişkili, ıslak, katıksız, bozulmuş, uzatılmış, kalıba dökülüp şekil verilmiş, yani eritilen madenlerin heykel şekline getirildiği gibi suret verilmiş çamur⁹³ anlamlarındadır. İbn

⁸⁶Râzî, *et-Tefsîru'l-kebîr*, 26/35.

⁸⁷ Âdil b. Bûzeyd 'Îsâvî, *Fıkhü's-sünenü'l-ilâhiyye*, (Katar: Merkezi'l-Buhûsve'd-Dirâsât, 2012), 41.

⁸⁸ Râzî, *et-Tefsîru'l-kebîr*, 26/35; Sıddîk Abdulazîm, "Mefhûmu sunenillâhi'l-ictimâiyye", 44.

⁸⁹ el-Ankebût 29/5.

⁹⁰ en-Nahl 16/61.

⁹¹ Kurtubî, *el-Câmi'u li-ahkâmi'l-Kur'an*, 17/400.

⁹² Beydâvî, *Envâru't-tenzîl ve esrâru't-te'vîl*, (Lübân: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2003), 1/528.

⁹³ Zebîdî, *Tâcu'l-'arûs*, 35/ 232; Ezherî, *Tehzîbü'l-luğa*, 12/301; Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 3/886.

Abbâs insan yaratılışının üç devrede gerçekleştiğini açıklamış, üçüncü devreyi değişmiş ve kokuşmuş balçık anlamında *مسنون* olarak beyan etmiştir.⁹⁴ *مسنون* kelimesine verilen bu anlam, taşın taşa sürtülmesini ifade eden *سنة الحجر علي الحجر* deyiminden gelir. Taşların sürtüşmesiyle çıkan sıvı da kokuşmuştur.⁹⁵ *Mesnûn* kelimesine *suret verilmiş, şekillendirilmiş, kalıba dökülmüş*⁹⁶ anlamı da verilmiştir. Bu anlam, çamurdan kalıp yapıp onunla insan sûreti verilmesi ve o sûret kuruyunca başka bir maddeye dönüşmesiyle ortaya çıkar.⁹⁷

1.3 Sünnetullâh Kelimesine Verilen Anlamların Değerlendirilmesi

Allah lafzının sünnet kelimesine izafetiyle oluşan *sünnetullâh* terkihi incelendiğinde Allah'ın kullarına karşı süregelen, fiillerinde uyguladığı yolu, âdeti, sîreti, yöntemi, hüküm ve kazası, geçmiş ümmetlerin de tabi olduğu genel kanunları, uygulaması, anlamlarının verildiği görülür. Bu genel tanımlamalar dışında dünyevî azap, helâk, ceza, Allah'ın inkârcılardan intikamı, onları yakalamadaki sür'ati, onların küfürleri sonucu azabını göndermesi, yaratılışlarını değiştirmesi, sayha, yerin dibine geçirme, suda boğma gibi topyekûn⁹⁸ helâk etmesiyle de açıklanmıştır. Sünnetullâh azap bağlamında anlaşıldığında Allah'ın dünyada verdiği cezâ kastedilmektedir. Zira dünyevî helâk ile ahiret azabı birbirinden ayrıdır. Kur'an, Cehenneme girenlerin azabın şiddeti karşısında helâk olmayı isteyeceklerini ama isteklerinin kabul edilmeyeceğini⁹⁹ bildirerek âhirette helâkın olmadığını beyan etmiştir.¹⁰⁰

Kur'an'da geçen *sünnet* ve *sünnetullâh* kelimeleri bağlamına göre farklı anlamlara gelmektedir. Nisâ 4/26. âyeti ile Ahzâb 33/38. âyetinde geçen *sünen* ve *sünnet* kelimelerine kanun, şeriat, hüküm anlamları verilirken; diğerlerinde yol, yöntem anlamları verilmektedir. Türkçede kanun/yasa kelimesinin de bu iki anlamı taşıdığı görülür. Kânun/yasa kavramı hem emreden, yükümlülük içeren kuralları ihtivâ eder, hem de tasvîr eden, nesne ve olgular arası sabit ve zorunlu düzenlilikler,¹⁰¹ her vakit tecrübe edilebilen olaylar arasındaki değişmez ve

⁹⁴ Se'âlibî, *el-Cevâhiru'l-hisân*, thk. Ali Muhammed Muavvid, (Beyrût: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-'Arabî, 1997), 3/399.

⁹⁵ Beydâvî, *Envâru't-tenzîl*, 1/528.

⁹⁶ Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 3/886

⁹⁷ Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 3/886; Beydâvî, *Envâru't-tenzîl*, 1/528.

⁹⁸ İbn 'Atıyye, *el-Muharraru'l-vecîz*, thk. Abdusselam Abdüşşafi Muhammed, (Beyrût: Dâru'l-Kutubil-İlmiyye, 2001), 4/444; İbn Kesîr, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm*, 7/341; el-Fîrûzâbâdî, *Tenvîru'l-mikbâs min Tefsîri İbn Abbâs*, (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1992), 545; Âlûsî, *Rûhu'l-me'ânî*, 5/13; Reşîd Rızâ, *Tefsîru'l-Menâr*, (Kâhire: Dâru'l-Menâr, 1947), 4/141; Kurtubî, *el-Câmi'u li-aḥkâmi'l-Kur'ân*, 17/400; Taberî, *Câmi'u'l-beyân*, 19/394-395; Bikâ'î, *Naḫmu'd-durer*, 16/76.

⁹⁹ el-Furkân 25/13; el-İnşikâk 84/11.

¹⁰⁰ Said Hakim, *Rabbani Yol ve Sünnetullâh*, (İzmir: İnsan Dergisi Yay. 2013), 97-98.

¹⁰¹ Bedia Akarsu, *Felsefe Terimleri Sözlüğü*, (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1975), 185.

zorunlu bağlantılar¹⁰² için kullanılır. İçerikleri analiz edildiğinde kanun/yasa ve sünnet kelimelerinin önemli bir kesişim alanında ortak olduğu neticesine varılacaktır.

Sünnet, Hak Teâlâ'ya izâfe edildiğinde gerek normatif yasaları koyan gerekse tarihsel ve sosyolojik düzenlilik ve ilişkilere yönelik kanunlarının her türlüünü belirleyip takdir ettiği ölçüleri sürdüren 'Allah'ın yasaları¹⁰³ anlamlarını ifade eder. Bütün bu veriler dikkate alındığında sünnetullâh kavramına; Allah'ın kudretiyle kader çerçevesinde insanlık âlemi için ve onların yaptıklarının karşısında dünya hayatında belirleyip takip ettiği yolu, edindiği ve sürdürdüğü ilkesi, yürürlüğe koyup işlettiği ve kıyamete kadar değişmeden bütün insanlık için geçerli olan kanunu anlamlarının verilmesi mümkündür.

2. Kur'an'da Sünnetullâh ile Yakın Anlamlı Kelime ve Terkipler

Yaptığımız tanımlama çerçevesinde Kur'an'da sünnetullâh kavramının en yakın anlam alanına *kelime*, *ķavl*, *haķķ* ve *eyyâm-eyyânullâh* kelimelerinin girdiğini belirledik.

2.1. Kelime: ك ل م kökünden gelen "kelm" mastarının sözlük manası yaralamadır.¹⁰⁴ Kulak ve gözle algılanan etkiyi ifade eden¹⁰⁵ kelime lafzı, dil ile elin etkisinin oluşturduğu yara manasındaki ortak noktada birleşir.¹⁰⁶ Harflerinin tüm birleşimi kuvvet ve şiddet manasını kapsayan¹⁰⁷ *kelime* lafzı, keskin iz bırakma anlamında süregelen bir fiili ve tarihte derin iz bırakan olayları ifade eder. Düşüncede bile olsa varlık alanına çıkıp, fiillerle görünür olan bu etki, Allah'ın yaratma ve takdiri, yani onun (*ol*) kelimesiyle ile başlar. Sonrasında ise insanlık tarihinde iz bırakan nişanelerle devam eder.¹⁰⁸

Bu kökten gelip Kur'an'da 75 defa zikredilen kelimelerin farklı kullanım ve anlamları vardır. Bunlardan 19 *kelime* lafzı ve türevleri¹⁰⁹ sünnetullâh anlamını içermektedir. Bu anlamdaki *kelime* lafzı Kur'an'da yerine getirdiği görev bakımından sünnetullâh ile aynı yöntem ve büyük bir benzerlikle kullanılmakta¹¹⁰ sünnetullâhın nitelikleri, özellikleri kelime lafzı ile açıklanmaktadır. Sünnetullâh aynı zamanda, Allah'ın koyduğu kanun kelimeleri, kazası, kaderi ve verdiği sözüdür.¹¹¹ Kur'an'da sünnetullâhın değişmeyeceği gibi Allah'ın kelimelerinin de değişmeyeceği, onun yaratmasının, hükmünün, takdirinin, iradesinin üstünde bir irade olmayacağı beyan edildiği gibi onun sözünün önüne geçip değiştirecek veya

¹⁰² Nurettin Topçu, *Kültür ve Medeniyet*, (İstanbul: Dergah Yay., 2020), 161.

¹⁰³ Zeydân, *es-Sunenu'l-ilâhiyye*, 14.

¹⁰⁴ Halil b. Ahmed, *Kitâbu'l-Ayn*, 4/45; Ezherî, *Tehzîbü'l-luġa*, 10/264.

¹⁰⁵ Zemahşerî, *Esâsu'l-belâġa*, 2/145.

¹⁰⁶ İsfahânî, *Müfredât*, 2/568.

¹⁰⁷ İbn Cinnî, *el-Ĥaşâîs*, thk. Muhammed Ali en-Neccâr, (b.y., el-Mektebetu'l-İlmiyye, 1952), 1/13.

¹⁰⁸ Ferîd el-Ensârî, *Mecâlisu'l-Ķur'ân*, (Kâhire: Dâru's-Selâm, 2015), 1/30.

¹⁰⁹ Semîr Süleymân, *Ĥutâbu'l-kelime fi'l-Ķur'ân*, (Tahran: Munazzamâtu'l-A'ġlâmi'l-İslâmiyye, 1989), 24.

¹¹⁰ İ'sâvî, *Fıķhu's-sünenu'l-ilâhiyye*, 81.

¹¹¹ Muhammed Bâķır es-Sadr, *Kur'ân Okulu*, çev. Mehmet Yolcu, (Ankara: Fecr Yay., 1995), 77.

müdahale edecek bir üst güç, yetki, makam olmadığı beyan edilir.¹¹² Kader çizgisinin kelimeleriyle ilâhî sınırları netleştiren âyetler, bize sünnetullâhın ana hatlarını sunar. Zira Allah'ın kaderi kesinleşmiş olarak yerine gelecek sünnetidir. Bu sünnetler onun kazâsının bir parçasıdır.¹¹³ Kur'an'da bu anlamda kullanılan *kelime* lafızları, sünnetullâhla Allah'ın âlemdeki takdirinin kesişim hatlarını çizer. Kısaca bu âyetler Allah'ın va'd ve va'di çerçevesinde edindiği sünnetlerinin tarihteki ve âlemdeki keskin çizgilerini arz eder. Ancak Kur'an'da *sünnetullâh*, insan unsurunu içeren sosyal olgulara has bir tamlama iken *kelime* lafzı, diğer varlıkları da kapsayarak daha geniş bir anlam alanına sahiptir.

2.2. Kavı: ك و ل kökünden gelen bu kelime "kelam" lafzıyla tanımlanır. Söz, söylemek veya demek manasında dilin telaffuz ettiği veya söylenmese de kalpte olan görüş, inanç, işâret, bir şeye ilgi duyma ve ilham manalarına da tabir olunur.¹¹⁴ Kur'an'da *Qavl* kökünden gelen 1723 kelime ve fiilin geniş bir kullanım alanı bulunmakta, bunların on üçü sünnetullâh anlamına yakın bir anlama gelmektedir.¹¹⁵ Bu âyetlerde *kavl* kelimeleri helâk hükmünün takdiri bağlamında *sâbık* olması ve *aleyhinde söz geçmiş*¹¹⁶ (*helâkleri takdîr edilmiş*) olmasıyla vasıflandırılmış, sünnetullâh olan ilâhî hükmün değişmezliği belirtilmiş,¹¹⁷ sekiz tanesi *hak oldu*¹¹⁸ ve bu anlama yakın olarak iki tanesi de *gerçekleşti*¹¹⁹ anlamındaki fiillerin sıfatları olarak zikredilmiştir.

Sünnetullâhın ifade ettiği anlamla kesişim boyutu olan *kelime* ve *qavl* mefhumları Allah'ın verdiği kesin karar boyutunu benzer tarz ve üslûbla ele alan lafızlardır. Kur'an'da bu anlamı ifade eden diğer kelimeler de sünnetullâha yakın kelimeler arasında kabul edilebilir.

¹¹² Reşîd Rızâ, *Tefsîru'l-Menâr*, 7/379.

¹¹³ İmâd Abdulkarim Hasâvine, "es-Sunenul-ilâhiyye fî'l-Şur'âni'l-Kerîm ve devruhâ fî istişrâfi'l-mustağbel" *Mecelletu'l-Menâra*, 15/2, (2009), 218.

¹¹⁴ Halîl bin Ahmed, *Kitâbu'l-Ayn*, 3/443; Ezherî, *Tehzîbü'l-luğa*, 9/301; İbn Manzûr, *Lisânu'l-arab*, 3777; İsfahânî, *Müfredât*, 2/536.

¹¹⁵ Hûd 11/40; el-İsrâ 17/16; el-Mu'minûn 23/27; en-Neml 27/82, 85; el-Kasas 28/63; Lokmân 32/13; Yâsîn 36/7, 70; es-Sâffât 37/31; Fussilet 41/25; el-Ahkâf 46/18; Kâf 50/29.

¹¹⁶ Hûd 11/40; el-Mu'minûn 23/27.

¹¹⁷ Kâf 50/29.

¹¹⁸ el-İsrâ 17/16; el-Kasas 28/63; Lokmân 32/13; Yâsîn 36/7, 70; es-Sâffât 37/31; Fussilet 41/25; el-Ahkâf 46/18.

¹¹⁹ en-Neml 27/82, 85.

Yazma anlamında olan كَتَبَ fiili,¹²⁰ yine bu kökten gelen كِتَاب,¹²¹ مُسْتَطَرٌ ve الزُّبُرِ,¹²² أَمْرٌ,¹²³ قَضَى,¹²⁴ ve قَدْرٌ kader¹²⁵ kelimeleri bu kelimeler arasında sayılabilir.

2.3. HAKK: Gerekli, mutabık, doğruluk, sabit ve varlığı gerçek olan anlamlarına gelir.¹²⁶ Yitip giden ve sabitesi olmayan manasındaki bâtılın zıddıdır.¹²⁷ Kur'an'da ilâhî ve beşeri alanlarda kullanılan ve varoluşsal gerçekliğin ifadesi olan bu kavram, türevleriyle birlikte 289 yerde geçmektedir.¹²⁸

Rasûlullâh'ın Adbâ adında yarışlarda önde olan bir devesi vardı. Bir gün bir bedevînin devesinin yarışta Adbâ'yı geçmesinin Müslümanlara zor geldiğini fark eden Allah Rasûlu s.a.v: *حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه (Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak, Allah'ın üzerine aldığı [haktır] görevdir.)* demiş,¹²⁹ bir sünnetullâh ilkesini *hak* kavramı ile zikretmiştir.

Hak-bâtıl mücadelesini konu alan âyetlerde bu iki zıttın bir araya gelmeyeceği ve kıyamete kadar aralarındaki mücâdelenin süreceği beyan edilir. Hak-bâtıl arasında bir nokta da olmaması hasebiyle hakkın ötelenmesiyle bâtıla düşülecek yani hakkın olmadığı yerde batıl ortaya çıkacaktır.¹³⁰ Kur'an hak ve bâtıla sel ve maden misalleri ile açıklık getirir.¹³¹ Her şeyden çiftlerin yaratıldığı¹³² bu âlemde maddî âlemdeki zıt kutupların ve bu zıtların etkileşimi ile zararlıların tasfiye sürecine getirilen bu iki örneğin ilkinde insan unsuru olmayan bir tasfiyeye yer verilmiş iken; ikincisi insan emeğiyle gerçekleşmektedir.¹³³ Bu zıtlama ve tasfiye sürecinin dünya hayatındaki mukabelesi ise imtihandır. Çünkü doğrunun seçimi, yanlıştın varlığıyla değer kazanacaktır. Âyet, zıtların iç içe olduğu bu alemin zıtların zararlılarının ya yaratılışları gereği ya da insan eliyle eleneceğinin misalini verir. Hak-bâtıl mücadelesi de bunun gibidir. Kalıcı ve sabit olan hak, batılın karşısında hak oluşunu izhâr

¹²⁰ Âl-i 'İmrân 3/154; et-Tevbe 9/51; el-Haşr 59/3.

¹²¹ Âl-i 'İmrân 3/145; el-Enfâl 8/68; Hûd 11/6; er-Ra'd 13/38-39; el-Hicr 15/4; el-İsrâ 17/58; en-Neml 27/75; Sebe' 34/ 3; Fâtır 35/11; el-Hadid 57/22.

¹²² el-Kamer 54/52-53.

¹²³ Âl-i 'İmrân 3/154; er-Ra'd 13/11-31; es-Secde 32/5; et-Talâk 65/3.

¹²⁴ Hûd 11/110; eş-Şûrâ 42/14; Fussilet 41/45.

¹²⁵ Tâ-Hâ 20/40; el-Ahzâb 33/38; el-Kamer 54/49; el-Hadîd 57/22; et-Talâk 65/3.

¹²⁶ Halîl bin Ahmed, *Kitâbu'l-'Ayn*, 1/339; Ezherî, *Tehzîbü'l-luğa*, 3/374; Zemahşerî, *Esâsu'l-belâğa*, 1/203; el-Cürcânî, *Kitâbu't-Ta'rifât*, (Beyrût: Mektebetu Lübnân, 1985), 94; İbn Manzûr, *Lisânu'l-'Arab*, 940; Isfahânî, *Müfredât*, 1/165.

¹²⁷ Halîl bin Ahmed, *Kitâbu'l-'Ayn*, 1/339; Isfahânî, *Müfredât*, 1/64; İbn Manzûr, *Lisanu'l-'Arab*, 302.

¹²⁸ Abdülbâkî, Muhammed Fuâd, *el-Mu'cemü'l-müfrehes li elfâzi'l-Çur'âni'l-Kerîm*, (Kâhire: Dâru'l-Hadîs, 1945), 208-212.

¹²⁹ Buhârî, Rikak 38 (6501) 1617.

¹³⁰ Yûnus 10/32.

¹³¹ er-Ra'd 13/17.

¹³² Yâsîn, 36/36; ez-Zâriyât, 51/49.

¹³³ Yazır, *Kur'ân Dili*, 4/2975.

edecek, bâtılın hükmü sona erince hakkın sübûtu¹³⁴ ortaya çıkacaktır. Hak Teâlâ, hakkı âşikâr kılarak, doğruluğunun ispatı için delilleri ortaya koyarak hakka yardım edecek ve hakkın üstünlüğünün sürekliliği değişmeden devam edecektir.¹³⁵

2.4. Eyyâm – Eyyânullâh: Gün doğumundan batımına kadar olan zaman dilimi anlamındaki *eyvm* kelimesinin çoğulu olan *eyyâm*, süre belirtilmeksizin zaman anlamına da gelmektedir. Oluş, kozmoloji, dünya ve ahiret hayatındaki zaman algısını içine alan bu kelime, Kur'an'da farklı anlam ve sürelerin ifâdesinde geçer. Câhiliyede ve İslam'ın ilk yıllarında Araplar arasındaki savaşlara 'Eyyâmü'l-Arab' terkibi ile kullanıldığı gibi Kur'an'da da mecâzen tarihsel süreçteki önemli işler manasında kullanılmıştır.¹³⁶ Bu istiârî anlam Kur'an'da ikisi *eyyânullâh* tamlamasıyla olmak üzere dört defa¹³⁷ geçmektedir.

Uhud harbinde meydana gelen olayların değerlendirildiği Âli 'İmrân sûresinin 3/140. âyetinde zafer ve galibiyet zamanlarının devir dâimi, *eyyam* kelimesiyle ilâhî bir sünnet anlamında kullanılmıştır. Yûnus sûresinin 10/102. âyetinde “*kendilerinden öncekilerin yaşadığı günlerin bir benzerini mi bekliyorlar?*” buyrulurken inkârî bir istihâmle önceden yaşanan önemli gün ve olaylar¹³⁸ üzerinden tehdit edilen inkarcılara bu sünnetullâhın kesinliği, geçmişin tecrübeleriyle gerçekleşen olaylar üzerinden iletilmiştir.¹³⁹ İbrâhîm sûresinin 14/5. âyetinde “*Biz Musa'ya da 'kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat' diye âyetlerimizle birlikte gönderdik*” buyrulurken Hz. Musa'nın *eyyânullâh* kelimesi ile Allah'ın nimetleri ya da helâk günlerini kavmine hatırlatması emredilmektedir.¹⁴⁰ Câsiye sûresinin 45/14. âyetinde “*İman edenlere söyle: Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan kimseleri bağışlayıp geçsinler. Allah, her kavmi yaptıklarıyla cezalandırır*” buyrulurken Allah'ın vaadini hesaplamayan, Allah'a karşı hüsnü zannı olmayan kişilerin ümitsizliklerinin ve acınası durumlarının kendilerine verdikleri ceza olduğu bildirilmiştir. Allah'a îmân eden kişilerin onları bağışlamalarının gerekliliği zaten her kavmin kendi yaptığıının karşılığını göreceği sebebine bağlanır.¹⁴¹ Bu ifadede *Allah'ın günlerinin* ümidini taşıyan kişilerin onun yardımına ulaşacağı ta'rizli olarak îmâ edilmiştir.¹⁴²

¹³⁴ el-Enfal 8/7; Yûnus 10/82; eş-Şûrâ 42/24.

¹³⁵ Hasen, *Nazariyyetu'l-İlm*, 199.

¹³⁶ Halîl bin Ahmed, *Kitâbu'l-Ayn*, 4/415; Isfahânî, *Müfredât*, 2/720; Zemahşerî, *Esâsu'l-Belâğa*, 2/392; İbn Fâris, *Mu'cemü'l-Mekâyîsi'l-Luğa*, 6/159.

¹³⁷ Âli 'İmrân 3/140; Yûnus 10/102; İbrâhîm 14/5; el-Câsiye 45/14.

¹³⁸ Taberî, *Câmi'u'l-beyân*, 12/301-302; Kurtubî, *el-Câmi'u li-ahkâmî'l-Kur'an*, 11/85.

¹³⁹ Şa'râvî, *Tefsîru's-Şa'râvî*, 10/6243.

¹⁴⁰ Taberî, *Câmi'u'l-beyân*, 13/596-597; İbn Ebî Hâtim, *Tefsîru'l-Kur'âni'l- 'Aẓîm*, 7/2235.

¹⁴¹ Kutub, *fî Zilâli'l-Kur'an*, 5/3227.

¹⁴² İbn 'Âşûr, *Tefsîru't-tahrîr*, 25/360.

Bütün gün ve zamanlar Allah'ın olmasına rağmen *günlerin* ona nisbet edilmesi tarihte geçen bu zaman dilimlerinin Allah'ın kudretini gösteren günler olması hasebiyledir.¹⁴³ Bu günler ve zamanlar mümkün görülmeleyen şeylerin gerçekleştiği, gâlip görülenlerin yenilgiye uğrayıp mağlup olanların gâlip geldiği yani sünnetullâhın ortaya çıktığı zamanlardır. Diğer bir deyişle *eyyânullâh*, Allah'ın tarihe müdâhalesinin tüm netlikle ortaya çıktığı zamanlardır.

3. Kur'an'da Sünnetullâhın Özellikleri

Sünnetullâh, Allah'a izafe edilmesi sebebiyle, onun yüceliğine, kudretine ilim ve sıdkına uygun özellikler barındırır. Yani sünnetullâh âlemde hak, adalet ve hikmetiyle Hakîm ve Müdebbir olan kusursuz Subhân'ın kusursuz sünneti, beşeriyetin tâbî olduğu yürürlükteki etken kanunu, edindiği yoludur. Dünyadan ukbâya herşeyin Mâliki ve Âliminin olan bu yol, aynı zamanda insanlığın muvaffakiyetinin yöntemini de göstermektedir.¹⁴⁴ Bu noktadan hareketle Kur'an'dan çıkarılan sünnetullâhın özelliklerini dört maddede inceleyeceğiz.

3.1 Değişmemesi

Sünnetullâh ne zamanın ne de mekânın etkisiyle değişikliğe uğramayacaktır. Zîrâ buna kimsenin gücü yetmeyecektir. Hüküm ifade etmemesinden dolayı nesh de edilemez.¹⁴⁵ Âyetlerde zikredilen *sünnetullâhta tebdîl ve taḥvîlin olmaması*,¹⁴⁶ Allah'ın yapılanlara vereceği karşılığın ve bu karşılığın muhataplarının değişmemesidir.¹⁴⁷ Bu kelimelerin geçtiği dört âyetten biri, nefyi (ن) olumsuzluk edatıyla ifade ederken¹⁴⁸ diğer üç tanesinde dört defa لـ te'kidli olumsuzluk edatı kullanılmıştır.¹⁴⁹ Bu âyetlerde geçmişin hatırlatılıp yaşananların gözler önüne getirilmesinin ardından لن تجد bulamayacaksın buyrulurak gelecekte de sünnetullâhın değişmeden devam edeceği vurgulu ifâde ile beyan edilmiştir.¹⁵⁰ İnsan, târihin her devrinde duygu ve ihtiyaçları ile değişmediğine göre, olaylar da tekrarlanmaktadır. İnsanlık tarihindeki aslî unsur iade ve tekrardır.¹⁵¹ Sünnetullâhın sâbitesi ise, yapılan işin sonucunun öngörülmesi, bu öngörü çerçevesinde hazırlığın yapılmasına neden olması bakımından fitratı değişmeyen insan için güven kaynağıdır.¹⁵²

¹⁴³ Yazır, *Kur'an Dili*, 5/3015.

¹⁴⁴ Raşid Kuhûs, *es-Sunenu'l-ilâhiyye fi's-sîreti'n-nebeviyye*, (Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2010), 78-81.

¹⁴⁵ Âlûsî, *Rûḥu'l-me'ânî*, 22/91.

¹⁴⁶ Fâtır 35/43.

¹⁴⁷ Âlûsî, *Rûḥu'l-me'ânî*, 22/206.

¹⁴⁸ el-İsrâ 17/77.

¹⁴⁹ el-Ahzâb 33/62; Fâtır 35/43; el-Fetih 48/23.

¹⁵⁰ İbn 'Âşûr, *Tefsîru't-tahrîr*, 26/154.

¹⁵¹ İdris Şengül, *Kur'an Kıssalarının Tarihî Değeri*, (Ankara: Otto Yay., 2004), 93.

¹⁵² Kuhûs, *es-Sunenu'l-ilâhiyye fi's-sîrati'n-nebeviyye*, 82.

3.2 Sürekli Olması

Sünnetullâh, değişmediği gibi kesintisiz devam etmektedir. Bu devamlılık sebebiyle Kur'ân, geçmiş milletlerin kıssalarına yer verir. Tarihten dersler sunan bu kıssaların ibret olması ve bu kıssalardan istifade edilebilmesi kıssalardaki sünnetullâhın tekrarıyla mümkündür. Zaten sünnetullâh ve kıssa kavramlarında öncekilerin tecrübelerinden ve akıbetlerinden ibret alarak âni ve geleceği doğru planlama mesajları bulunur.¹⁵³

Kur'an'ın ibret alınması yönündeki emri, benzer gidişatta olanların sonlarının da aynı olacağını işaretidir.¹⁵⁴ Sünnetullâh sürekli olmasaydı kıssalardan ibret alabilmenin imkânı ya da faydası olmazdı.¹⁵⁵ İbretin alınabilmesi geçmişteki olayların yaşanılan anda benzerliğini gerektirecektir. Kur'ân'da geçmişin anlatılmasının asıl amacı da budur. Bu boyutuyla değerlendirildiğinde Kur'an'ın tarihe bakışının döngüsel boyutunun olduğu söylenebilir. Yine *“Sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir”* âyetinde müteâkiben, *“Yeryüzünde dolaşp yalanlayanların âkibetlerinin sonunun nasıl olduğunun bakılması”*¹⁵⁶ emri, geçmişin izlerinden gündeme gelecek derslerin olacağını göstergesi, sünnetullâhın kesintisiz devamının delilidir.¹⁵⁷

3.3 Evrensel Olması

Allah'ın adaletinin ve hikmetinin gereği olarak sünnetullâh herhangi bir yer ve ırk ayrımı olmaksızın tüm insanlık üzerinde cereyan etmektedir. Kur'ân geçmişte uygulanan sünnetullâhın yaşanan andaki geçerliliğini hatırlatmak için Mekke müşriklerinin kâfirlerinin, öncekilerden hayırlı olup-olmadığını sorguladığı gibi¹⁵⁸ bazen de kıssaların sonunda genel bir sonuca varır. Yunus'un (as.) anlatıldığı şu âyet bunun örneğidir. *“Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz mü'minleri böyle kurtarıyoruz.”*¹⁵⁹ Peygamber'de s.a.v hadislerinde husûsî bazı durumlardan umûmî sünnetullâh ilkeleri çıkarmıştır. Usâme b. Zeyd'in hırsızlık yapan Kureyş'li bir kadın için Peygamber'den şefaet istemesi üzerine Rasûlullâh bu aracılıktan rahatsız olup kızgınlığını belirtmiş ve halka şöyle hitap etmişti: *“Sizden önceki milletlerin helâk sebebi içlerinden soylu biri hırsızlık yaparsa onu cezalandırmamaları, zayıf biri hırsızlık yapınca da ceza vermeleri”*.¹⁶⁰

¹⁵³ Yıldırım, “Sünnetullah ve Kur'an Kıssaları”, 317.

¹⁵⁴ el-Vâhidî, *el-Vecîz fî Tefsîri'l-Kitâbi'l-Azîz*, thk. Safvân Adnân Dâvûdî, (Dimeşk: Dâru'l-Kalem, 1995), 2/1081.

¹⁵⁵ Zeydân, *es-Sunenu'l-İlâhiyye*, 14.

¹⁵⁶ Âli 'İmrân 3/137.

¹⁵⁷ Kuhûs, *es-Sunenu'l-İlâhiyye fî's-strati'n-nebeviyye*, 84.

¹⁵⁸ el-Kamer 54/43.

¹⁵⁹ el-Enbiyâ 21/88.

¹⁶⁰ Buhârî, *Enbiyâ* 54 (3475), 862; *Hudûd* 11 (6787), 1680.

3.4 Kesinlik Bildirmesi

Sünnetullâh, verdiği hüküm gerçekleşen, *ol* kelimesiyle var eden, *vaadinden dönmeyen*¹⁶¹ Hak Teâlâ'nın hükmü olması hasebiyle insan ve toplum hayatında kesinliği vardır. Kur'an'da bazı sünnetler öncüllerin gerçekleşmesini sonucuna bağlayan şartlı önermeler formundadır. Bu âyetler öncülün yapılması durumunda sonucun gerçekleşmesinin mukadder oluşunu beyan eder. Bir mantık kaidesi olarak şartlı önermelerde öncüllerin oluşması, sonuçların gerçekleşmesini gerektirmektedir.¹⁶² Kâinatta var olan sebep-sonuç ilişkisinin benzeri toplumsal kanunlarda da bulunur. Ancak insan hayatındaki sünnetullâhın işleyişi doğadaki işleyişle aynı netlikte, aynı öngörülebilirlikte değildir. Mesela Allah'ın yapılan kötülükler karşısında kullarına mühlet vermesi de yine edindiği sünnetlerdendir. Burada sünnetullâhın tanımında değindiğimiz sünnetullâhın kader boyutu önemlidir. Bu bakımdan ilâhî sünnetlerin Kur'an'da anlatılması, Allah'ın tarih içinde nasıl davranacağına dair belirsiz olmayıp, hangi durumlarda nasıl davranacağına dair kendisine ve bu ilahi tavrın muhatabı olan insanlığa söz verdiği fikrini işlemek içindir.¹⁶³ Bu kesinlik ilk bakışta cebrî bir kader anlayışını verse de aksine insan iradesiyle elde edilen eylemlerinin neticesinde gerçekleşecektir.

4. Kur'an'da Sünnetullâhın Anlam Çerçevesi

Kur'an, kâinatı bir kitap gibi açarak tabiattaki olayları ilahî kudretin delilleri olarak göstermiş, ilimlerin gelişimiyle beraber bu tabiat olayları daha iyi anlaşılmalı, Kur'an'ın hidâyete iletme hedefiyle eş zamanlı verilen bu mesajlar, aynı zamanda kâinattaki ilâhî yasaların anlaşılmasına da rehberlik etmiştir. Bu âlemde en net yasalar tabiatta bulunduğu gibi bu yasaların bilinmesiyle de ilim alanları gelişmiştir.¹⁶⁴ Önce tabî ilimler sonra da sosyal bilimlerin gelişmesiyle Kur'an incelenmiş, edinilen bilgiler ışığında âyetler yeniden gözden geçirilmiştir. Diğer İslâmî ilim dallarındaki gelişimde olduğu gibi Müslümanların, ilim ve kültür alanındaki gelişmeleri, tefsirde sünnetullâh kavramının anlam alanını da etkilemiştir. Ancak sünnetullâhın geçtiği âyetlerin hiç birinde tabiat kanunlarına temas edilmemekte, bu âyetler toplum ve tarihî yasalarla ilgili konuları içermektedir. İlk dönem tefsirlerinden itibaren de –her ne kadar bugünkü disiplinle sünnetullâha yer verilmese de– içinde sünnet geçen âyetlerin tefsirinde tabiat bilimlerine dair hiçbir açıklama getirilmemiş, fert ve toplumsal konularda izahlara yer verilmiştir. Bu açıdan baktığımızda sünnetullâhı tabiat ilimleriyle açıklama girişimleri Kur'anî isimlendirmeye uygun düşmemektedir. Bu isimlendirme Allah'ın fiillerinde takip ettiği yol tanımındaki anlam birliği sebebiyle kıyasî bir usulle elde edilmiştir.

¹⁶¹ el-Bakara 2/80; Âl-i İmrân 3/9, 194; er-Ra'cd 13/31; İbrâhîm 14/47; el-Hac 22/47; er-Rûm 30/6; ez-Zumer 39/20.

¹⁶² Necati Öner, *Klasik Mantık*, (Ankara: A.Ü.İ.F. Yay., 1986), 57-58; Özsoy, *Sünnetullâh*, 169.

¹⁶³ Murat Kayacan, *Kur'an'da Peygamberler ve Karşı Tavırlar*, (İstanbul: Ekin Yay., 2016), 27.

¹⁶⁴ Tekin, "Sünnet Sosyolojisinin İmkânı", 7.

Ancak kelimelerde kullanım alanının ve ilişkilendirilen mevzuların gözetilmesinin asıl olması hasebiyle bu kıyas, kıyâs-ı ma‘al fârik (birbirine benzemeyen değerler arasındaki kıyaslama) cinsinden kabul edilir.¹⁶⁵

Bu konudaki münakaşanın odağında, sünnetullâhın Kur’an’daki niteliklerinin belirlenmesi vardır. Âyetlerde *sünnetullâhın değişmeyeceğinin* açıklanması sebebiyle tabiat kanunlarının sünnetullâh ile isimlendirilmesi durumunda, tabiat kanunlarının değişebileceğini kanıtlayan mucizeler ile tenâkuz oluşacaktır. Bu durum karşısında Kur’an’daki mucize cinsinden vakıaları zorlama yorumlarla normalleştirme çabaları ya da mucizeleri inkâr edenler olmuş, bu çelişkiye düşmemek için Gazzâlî (öl. 505/1111) ve sonrası dönemde sünnetullâh yerine âdetullah kavramı kullanılmıştır.¹⁶⁶ Günümüzde ise tabiat bilimlerini sünnetullâh içinde değerlendirenler,¹⁶⁷ beşerî sünnetler ve kevnî sünnetler¹⁶⁸ ya da normal sünnetler ve olağan üstü sünnetler şeklinde tasnif ederek mucizeleri ikinci gruba almışlardır.¹⁶⁹ Aslında anlam karmaşasına yol açan sorun temelinden tespit edilebilseydi bu konuda bir sorun çıkmayacaktı

Bu tartışma asırlar önceden de yapılmıştır. İbn Teymiyye (öl. 728/1328) Sühreverdi’nin (öl. 632/1234) sünnetullâhı tabiat olaylarıyla eşleştirmesi neticesi âlemde hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair yaptığı açıklamadaki tutarsızlığı eleştirmiştir. Kur’an’da geçen *sünnet* kelimelerinin tabiat olaylarıyla alakasının olmadığını dile getiren İbn Teymiyye, buna Allah Teâlâ’nın tabiatı koyduğu nizamı, ictimâî sünnetleri için mucizelerle değiştirmesiyle delil getirmiştir.¹⁷⁰ Zîrâ ilâhî değerlendirme, önceliği insan ve topluma vermesi hasebiyle tabiat kanunları sünnetullah çerçevesinde değişmiştir. Diğer varlıklar ise imtihan alanındaki halife olan insanın emrine verilmişlerdir.¹⁷¹ Nasıl ki Kur’an’da asıl hitap mükellef tutulan insan iken diğer varlıkların zikredilmesi bir âyet olması yahut insanla alakası nispetinde ise ilâhî değerlendirmedeki kıymette o ölçüdedir.

Konu kanûniyet alanı bakımından değerlendirildiğinde, tabiattaki intizamın eşyayı inceleme ve deneyleme sonucu ortaya çıkarılabilen nitelikte olduğu görülecektir. Bu sebeple Kur’an’da tabiat alanını araştırmaya sevk eden kapı aralanarak dikkatler bu yöne çekilmiş, lakin ayrıntılar araştırmaları için insanlığa bırakılmıştır. İnsan ve toplum konularındaki kanuniyet alanına ise nesiller üstü bakış, bunun ötesinde Rabbânî bağ ile ilâhî müdahalenin, kudret ve kader perspektifinin idraki neticesinde ulaşılabilir. Kur’ân sosyal kanuniyet alanında

¹⁶⁵ Ahmed Hasen Ferhât, "Sunnetullâhi'lletî lâ tetebeddel ve lâ teteḥavvel", *Mecelletu Kulliyeti'l-İslâmiyyeti'l-Arabîyye* 8, (1994), 136.

¹⁶⁶ Özsoy, *Sünnetullâh*, 69; Atik, "Mucize-Sünnetullah İlişkisi", 191-193.

¹⁶⁷ Zeydân, *es-Sünenu'l-ilâhiyye*, 18.

¹⁶⁸ Muhammed Kutub, *Ḥavle't-tefsîri'l-islâmî li't-târiḥ*, Minberu't-Tevhîd ve'l-Cihâd, 57-77.

¹⁶⁹ Ramazan Hamîs Zekî, *Sünnetullâh fî ihlâki'l-umem*, (Kâhire: 2014), 84.

¹⁷⁰ İbn Teymiyye, *Câmi'ü'r-rasâil*, thk. Muhammed Reşâd Sâlim, (Cidde: Dâru'l-Medenî, tsz.), 1/52.

¹⁷¹ el-Bakara 2/29-30; İbrâhîm 14/32-34; Lokmân 31/34; el-Câsiye 45/13.

bir bilim kitabı değildir. Ancak bu alanda işleyen ilke ve prensiplerin varlığı da bir hakikattir.¹⁷² *Sünnetullâh* kavramı ile bu prensiplerin önemli koordinatlarını asırlar üstü bakışla serdeden Kur’ân, bu alanı, özel bir terim, Kur’ân bütünlüğünde kavranacak sistem ve ilâhî bir yöntem çerçevesinde tekrâren işlemiştir. Bu noktada sünnetullâh alanına giren yasaları determinist bir yaklaşımla değerlendirmemek gerekir. Çünkü sünnetullâh, beşerî anlayış kapasitesine girebilecek sebep-sonuç sistemi değil, insan ve toplumsal gidişatın birçok ögesini ihtiva eden ilâhî bir sistemdir.

Kaynakların birçoğunda sünnetullâha helâk kanunu tanımlaması yapılmaktadır.¹⁷³ Allah’ın kanunlarına yer veren âyetlerin bu anlamı da içermesi ve toplumsal çöküş safhasının sosyal gidişatta en belirgin ve ibretlik son nokta olması sebebiyle bu tanımda doğruluk payı vardır. Zîrâ Hak Teâlâ “*Her milletin bir eceli vardır*”¹⁷⁴ buyurarak, canlılar için takdir edilen âkibetin toplumlar için de uygulandığını bildirmiştir. Ancak Kur’an’da sünnetullâh ile işaret edilen konular sadece sonuca odaklı değil toplumsal gidişat ve sonucu ihtivâ eden bir süreci betimlemektedir. Bu nedenle sonuca işaret eden helâk kelimesinin uzun süreci kapsayan sünnet kelimesiyle eşleştirilmesi, sonuca götüren sürecin ıskalanmasına, böylelikle de anlam daralmasına sebep olacaktır.

Kur’an’da tabiat ve insan arasında sıkı bir bağ vardır. Öncelikle bu iki alan Allah’ın âyetlerinin tecelli ettiği yerdir: “*Biz onlara hem âlemin ufuklarında, hem de kendi benliklerinde ayetlerimizi göstereceğiz*”.¹⁷⁵ Diğer yönden insan ve toplumsal gidişatın neticesi tabiatla ortaya çıkacaktır:¹⁷⁶ “*İnsanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde fesad belirdi*”.¹⁷⁷ Bozgunculuk yapmaya çalışanların çabalarının neticesi de yeryüzünde belirecektir. “*Onlar işbaşına geçtiklerinde; yeryüzünü fesada boğmaya, ekini ve nesli helâk etmeye çalışırlar*”.¹⁷⁸ Yine Kur’an uslubundan insan dışı varlıkların da kendilerine özgü duygulara sahip oldukları ve insanların yaptıklarından etkilendiklerini anlamak mümkündür. “*Onlara gök ve yer ağlamadı*”¹⁷⁹ âyetinde açıkça Firavun ve askerlerinin ölmeleriyle göğün ve yerin üzülmelikleri anlatılırken mefhum-u muhalifinden¹⁸⁰ gökle yerin sâlih insanların başlarına gelen musibetler sebebiyle üzüldüğü anlaşılabilir.¹⁸¹

¹⁷² Tekin, "Sünnet Sosyolojisinin İmkânı", 11.

¹⁷³ Bilgin, "Kur’an’dan Sosyolojik İlkeler Çıkarmanın İmkânı", 41.

¹⁷⁴ el-A’râf 7/34.

¹⁷⁵ Fussilet 41/53.

¹⁷⁶ Bekkâr Mahmûd el-Hâc Câsim, *Sunenu’l-Tabî’ati ve’l-mucteme’i fi’l-Ḳur’âni’l-Kerîm*, (Sûriye: Dâru’n-Nevâdir, 2012), 35.

¹⁷⁷ er-Rûm 30/41.

¹⁷⁸ el-Bakara 2/206.

¹⁷⁹ ed-Duhân 44/ 25-29.

¹⁸⁰ Bediüzzamân Saîd Nursi, *Sözler*, (İstanbul: Envâr Neşriyat, 1995), 638.

¹⁸¹ Taberî, *Câmi’u’l-beyân*, 21/43;

Allah'ın hükmünün hâkim olduğu bu iki alanın kesiştiği ve ortak olduğu kanun her şeyin çift yaratılmasıdır. Hak Teâlâ kitâbında yerin bitirdiklerinden, insan ve diğer canlı varlıklardan çiftler yarattığı gibi her şeyi de çift yarattığını bildirmiştir.¹⁸² Bu çift yaratılış zıt ve karşıtlar şeklinde olabileceği gibi eşyadaki çeşitlilikle de ortaya çıkmaktadır.¹⁸³ Her şeyin çift yaratılışı kâinatın temel yapısı olan atomlardan galaksilere¹⁸⁴ tüm mevcudatta cârîdir. Herşeyi çift yaratan ve Vitr (tek)¹⁸⁵ olan Allah'ın bu çift yaratış kanunu manevî ve değerler âleminde de geçerlidir. Nitekim bu konuyu Hak-bâtıl konusunda ele almıştık. Kur'an'da değerler üzerindeki zıtlıklara hak-bâtıl ayrışması üzerinden yer verilir. Kur'an madde alemiyle değerler alemindeki çift kutuplarının ortak noktalarını bazı âyetlerde teşbih ile anlatır. Nûr-zulumât, hidâyet ve dalâlete,¹⁸⁶ gören-kör ise mü'min ve kâfire¹⁸⁷ benzetilmesi bunlardan bazılarıdır.

Birçok âyette Kur'an, tabiat ve insana dair olguları peş peşe serdedir. Bu âyetlerde Allah'ın hâkimiyet ve kudretinin müşâhede edilmesi, hiçbir şeyin ona imkânsız olmadığı, kâinatta var olan değişim ve dönüşümün insan ve toplum hayatında da vâki olacağı tabiat olaylarındaki kesinlikle işlenir. Doğadan teknolojik anlamda ilham alındığı gibi sosyal alanda da yol gösteren birçok misal bulunması sebebiyle iki alanın ortak noktaları belirtilir. Bu âyetler bazen misal yoluyla bazen de açıklama yapılmaksızın peş peşe sıralanmış, insan ve toplumla ilgili konular kevnî âyetlerle açıklığa kavuşturulmuştur. Kâinatın deneylerle gözlemlenebilen somut yapısı olması sebebiyle âyetlerde benzetilen kevnî âyetler olmaktadır. Belagatin teşbih sanatında da benzetilen objenin bilinen ve somut olmasından ötürü benzeyene benzetilen nesne üzerinden açıklık getirilir. Benzetme iki alanın aynîliğini değil bilakis ikisinin farklı alanlar olduğunu ama farklılık içindeki benzer yönlerin varlığını gösterir. Yani âyetlerde bu iki alan arasındaki yakınlık, sünnetullâhın iki alan için de geçerli olduğuna değil, iki alanın yaratıcısının da hüküm vereninin de kanunları arasındaki benzerliğe işaret etmektedir.

¹⁸² er-Ra'd 13/3; en-Nahl, 16/72; Fâtır, 35/11; Yâsîn, 36/36; Şûrâ, 42/11; ez-Zâriyat, 51/49; Kaf, 52/7; en-Nebe', 78/8.

¹⁸³ Taberî, *Câmi'u'l-beyân*, 21/547; Yazır, *Kur'an Dili*, 6/4543.

¹⁸⁴ Kutub, *fi Zilâli'l-Kur'an*, 6/3385-3386.

¹⁸⁵ el-Fecr 89/3; İbn Kesîr, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm*, 8/391.

¹⁸⁶ Bakara, 2/257; Mâide, 5/16; En'am, 6/1, 39, 122; Ra'd, 13/16; İbrâhîm, 1, 5; Enbiyâ, 21/87; Nûr, 24/24, 40; Ahzâb, 33/43; Fâtır, 35/20; Hadîd, 57/9; Talâk, 65/11; b.k. Fahriye Erdoğan, *Kur'an Bütünlüğünde Nûr Sûresiyle Verilmek İstenen Mesajlar* (Ankara: Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 141-146.

¹⁸⁷ En'am, 6/5; Hûd, 11/24; Ra'd, 13/16; Fâtır, 35/19; Mü'min, 40/85.

Sonuç

Sünnet kelimesi dış kökünden gelerek iz bırakma, iz sürme anlamı ile düzenli bir süreklilik anlam açılımı geçirmiştir. Bu kelimenin Allah'a izâfesiyle oluşan sünnetullâh kavramı Allah'ın kudretiyle kader çerçevesinde insanlık âlemi için ve onların yaptıklarının karşısında belirleyip takip ettiği yolu, yürürlüğe koyup işlettiği kanunu anlamını taşımaktadır. Tarih boyunca değişmeyen insanlığın değişmeden devam eden Allah'ın kanunlarının anlaşılması geçmişi ânı ve geleceği anlamlandırma ve öngörülü olma konusunda önemli bir perspektif sunmaktadır.

Kur'an'da on altı defa tekrarlanan *sünnet* ve *sünen* kelimeleri "Allâh" lafzına izâfetinin sekiz, *sünnetunâ* tamlamasının da bir kere olmak üzere dokuz kere sarîhan Allah'a, diğerlerinin ise peygamberler, inananlar ve önceki milletlere tamlanan olduğu bir defa tamlamasız zikredilmiştir. Allah'a olan izâfet hakîkî bir izâfet iken insanlara yapılan izâfet onların sorumlulukları ve seçimlerine vurgu yapmaktadır. Zîrâ sünnetullâh kulların fiilleriyle şekillenmektedir. Kur'an'da *sünnet-sünen* kelimeleri genel itibariyle iki anlamı ifade eder. İlki kanun, şeriat, hüküm ikincisi ise 'yol, yöntem' anlamıdır. Türkçe'de de kanun/yasa kelimesi bu iki anlamda tanımlanmaktadır.

Sünnetullâh kelimesi tefsirlerde en çok 'helâk' anlamı ile açıklanmaktadır. *Sünnetullâh* ilgilendiren âyetlerde bu anlamın öne çıkması ve *sünnetullâh*'ın bu evresinin sosyal gidişatın en bârız ve ibretlik olan son noktası olması sebebiyle bu tanım kısmen doğru olsa da âyetlerde *sünnetullâh* ile sonuç değil insanların gidişatı ve bunun sonucunu kapsayan süreç tasvir edilmektedir. Bu nedenle sonucu ifade eden *helâk* kelimesi sürecin bütünü ihtiva eden *sünnet* kelimesiyle eş anlamlı kullanılması anlam daralmasına yol açmaktadır. *Sünnetullâh* ile ifade edilen helâk dünyevî cezadır. Çünkü âhirette helâk söz konusu olmayacaktır.

Sünnet kelimesi Kur'an'da Allah'a isnat edilirken sadece *sünnetullâh* terkihi ile tekil formda geçmektedir. Ancak Âl-i sûresinin 3/137. âyetinde *sünnetler* kelimesi çoğul ve nekre gelmiş bağlam ve gramer açısından genel anlam taşıması sebebiyle hem Allah'a hem de insanlara izafeti mümkündür. Bu kullanım, Allah'ın kendi zatında sünneti tek olduğu halde bu sünnetin insanlara farklı boyutlarıyla tezahür ettiği sonucuna ulaşılabilir.

Kur'an'da geniş bir anlam alanına sahip olan *sünnetullâh* kelimesinin tabiat kanunlarını da içermesi noktasında ihtilaflar oluşmuştur. Ancak içinde *sünnet-sünnetullâh* geçen âyetlere bakıldığında insan unsuru haricinde herhangi bir kanun alanından bahsedilmediği görülecektir. Yine *sünnetullâh*'ın kapsamı tabiat kanunlarına da genişletilirse *sünnetullâh*'ın *değişmeyeceğini* bildiren âyetlerin tabî kanunları değiştiren mucizelerle açıklanması zorlaşacaktır. İnsana halifelik ünvanı verilen yeryüzünde, tabiat da emrine müsahhar edilmiştir. Tarihi yazacak insanın bu serüveninin ona has kanunlar dâhilinde olması gayet doğaldır. Bu da Kur'ân dilinde *sünnetullâh* diye isimlendirilmiştir.

Kaynakça

- ‘Îsâvî, Âdil b. Bûzeyd, *Fıkhû’s-sünenu’l-ilâhiyye ve devruhâ fi’l-binâi’l-ḥadârî*, Katar: Merkezu’l-Buhûs ve’d-Dirâsât, 2012.
- Abduh, Muhammed-Reşîd Rızâ, *Tefsîru’l-menâr*, 12 Cilt, Kâhire: Dâru’l-Menâr, 1947.
- Abdurrazzak Hemmâm es-San’ânî, *el-Muşannef*, 9 Cilt, Kahire: Dâru’t-Te’sîl, 2015.
- Abdülbâkî, Muhammed Fuâd, *el-Mu‘cemü’l-müfehres li elfâzi’l-Ḳur’âni’l-Kerîm*, Kâhire: Dâru’l-Hadîs, 1945.
- el-Herevî, Ahmed b. Muhammed, *el-Ġarîbeyn fi’l-Ḳur’âni ve’l-Ḥadîs*, 6 Cilt, thk. Ahmed Ferid el-Mezîdî, Mektebetu Nezzâr Mustafa el-Bâz, Riyad 1999.
- Akarsu, Bedia, *Felsefe Terimleri Sözlüğü*, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1975.
- Atik, Bilal “Mucize-Sünnetullah İlişkisi Bağlamında İ‘câzu’l-Kur’ân”, *Tefsir Araştırmaları Dergisi* 2, (Ekim 2018), ss. 185-216.
- Bediüzzamân, Saîd Nursi, *Sözler*, İstanbul: Envâr Neşriyat, 1995.
- Beydâvî, Nâsiruddin Ebû Saîd Abdullah b. Ömer, *Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl*, 3 Cilt, thk. Abdulhafız Beydûn, Lübnân: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 2003.
- Bilgin, Vejdî, “Kur’an’dan Sosyolojik İlkeler Çıkarmanın İmkânı”, *Eskiyeni* 22, (Ekim 2011), ss. 35-43.
- Cebel, Muhammed Hasen, *el-Mu‘cemu’l-iştikâki’l-mueşşal li elfâzi’l-Ḳur’âni’l-Kerîm*, Kâhire: Mektebetu’l-Âdâb, 2010.
- ed-Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, *Musnedu’d-Dârimî-Sunenu’d-Dârimî*, thk. Huseyn Selim Esed, Riyad: Dâru’l-Muğnî, tsz.
- Dîvânu Nâbiğa ez-Zubyânî*, Şerh-tak. Abbâs Abdussâtir, Beyrut: Dâru’l-Kütubi’l-‘İlmiyye, 1996.
- Dîvânu’l-Efveh el-Evdî*, şerh ve thk. Muhammed et-Tancî, Beyrût: Dâru Sâdir, 1998.
- Ebu’s-Su‘ûd, Muhammed el-‘Îmâdî, *İrşâdu’l-‘akli’s-selîm*, 5 Cilt, thk. Abdulkadir Ahmed Ata, Riyad: Mektebetü’l-Riyâdi’l-Hadîs, tsz.
- Ebu’l-Hasen, Siddîk Abdulazîm, “Mefhûmu sunenillâhi’l-ictimâ‘aiyye fi’l-Ḳur’âni’l-Kerîm,” *Mecelletu’s-şer‘a ve’d-dirâsâti’l-islâmiyye*, Câm‘iatu’l-Kuveyt, Cilt 12, Sayı 31, (1997), 17-69.
- Ebu’l-Huseyn Ahmed İbn Fâris b. Zekeriyya, *Mu‘cemü’l-meḳâyisi’l-luğa*, 7 Cilt, thk. Abdüsseİam Muhammed Harun, Beyrut: Dâru’l-fikr, 1979.
- el-Âlûsî, Mahmud Şükrî, *Rûḥu’l-me‘ânî*, 31 Cilt, Beyrut: İhyâu’t-Turâsi’l-Arabî, Tsz.
- el-Buḥârî, Muhammed İsmail, *Şaḥîḥu’l-Buḥârî*, Dimeşk: Dâr İbn Kesîr, 2002.
- el-Cevherî, Ebû Nasr İsmâil b. Hammâd, *es-Sıḥâḥ tâcü’l-lüğa ve sıḥâḥü’l-‘arabiyye*, 7 Cilt, thk. Ahmed Abdulgafûr Attâr, Dâru’l-‘İlmi li’l-Melâyîn, Beyrut 1990.
- el-Cürcânî, Ali b. Muhammed Şerîf, *Kitâbu’t-Ta’rîfât*, Mektebetu Lübnân, Beyrut 1985.
- el-Ezherî, Muhammed b. Ahmed, *Tehzîbü’l-lüğa*, 16 Cilt, thk. Abdulalîm Berdûnî, Mısır: Dâru’l-Mısıriyyeti li’t-Te’lîfi ve’t-Tercemeti, 1964.
- el-Ezrakî, Ebu’l-Velîd Muhammed b. Abdullah, *Aḥbâru Mekketi ve mâ câe fîhâ mine’l-âşâr*, 2 Cilt, thk. Abdullah b. Dehîş, Mekke: Mektebetu’l-Esedî, 2003.

- el-Fîrûzâbâdî, Muhammed b. Yakup, *Tenvîru'l-mikbâs min Tefsîri İbn Abbâs*, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 1992.
- el-Hâc Câsim, Bekkâr Mahmûd, *Sunenu't-tabî'ati ve'l-mucteme'i fi'l-Ḳur'âni'l-Kerîm*, Sûriye: Dâru'n-Nevâdir, 2012.
- el-Halebî, Ahmed bin Yusuf Semîn, *ed-Durru'l-maşûn fi 'ulûmi'l-meknûn*, 11 Cilt, thk. Ahmed Muhammed el-Harrât, Dımeşk: Dâru'l-Kalem, tsz.
- el-Halîl bin Ahmed el-Ferâhidî, *Kitâbu'l-‘Ayn muretteben ‘alâ hurûfi'l-mu‘cem*, 4 Cilt, thk. Abdulhamid Hendâvî, Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2003.
- el-İsfahânî, Râgıb, *el-Müfredât fi garîbi'l-Ḳur'ân*, 2 Cilt, thk. Nezzâr Mustafa el-Bâz, Mekke: Mektebetu Nezzâr Mustafa el-Bâz, 2013.
- el-Kefevî, Eyyub b. Musa, *el-Kulliyât*, Beyrut: Muessesetu'r-Risâle, 1998.
- el-Kurtubî, Muhammed İbn Ahmed, *el-Câmi'u li aḥkâmi'l-Ḳur'ân*, 24 Cilt, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turkî, Beyrut: Muessesetu'r-Risâle, 2006.
- el-Mâverdî, Muhammed ibnu Habib, *en-Nüket ve'l-uyûn*, 6 Cilt, Beyrût: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, tsz.
- el-Vâhidî, Ebu'l-Hasen Ali b. Ahmed, *el-Vecîz fi Tefsîri'l-Kitâbi'l-‘Azîz*, thk. Safvan Adnân Dâvûdî, Dâru'l-Kalem, Dımeşk 1995.
- Erdoğmuş, Fahriye, *Kur'ân Bütünlüğünde Nûr Sûresiyle Verilmek İstenen Mesajlar*, Ankara: Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
- Erdoğmuş, Fahriye, *Kur'an'da Se-Ne-Ne Kökü ve Terkiplerinin Dilbilimsel ve Muhtevâ Tahlîli*, Ankara: Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Doktora Tezi, 2025.
- Erul, Bünyamin, “Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişimi”, *İslami Araştırmalar Dergisi*, Cilt 19 Sayı 1, (2006), ss. 85-94.
- es-Sadr, Muhammed Bâkır, *Kur'ân Okulu*, çev. Mehmet Yolcu, Ankara: Fecr yay., 1995.
- es-Sa'lebî, Ebû İshak Ahmed, *el-Kesf ve'l-beyân- Tefsîru's-Sa'lebî*, 10 Cilt, thk. Ebû Muhammed b. 'Âşûr, Beyrut: Dâru'l-İhyâi't-Turâsi'l-İlmî, 2002.
- es-Seyyid Ömer Ahmed Fuâd Bâşâ, *es-Sunnetu'l-ilâhiyye bunyânuhâ ve tecelliyyâtuhâ*, Kâhire: Dâru'l-Fikri'l-‘Arabî, 2019.
- eş-Şevkânî, Kâdı Muhammed, *Fethu'l-kadîr*, 5 Cilt, thk. Abdurrahman 'Umayr, Beyrut: Daru'l-Vefâ, 2005.
- et-Taberî, Muhammed b. Cerîr, *Câmi'ul-beyân 'an te'vîli âyi'l-Ḳur'ân*, 25 Cilt, thk. Abdullah b. Muhsi et-Turkî, Kâhire: Dâru Hicr, 2001.
- et-Tirmizî, Muhammed b. İsâ, *el-Câmi'ul-kebîr*, 6 Cilt, thk. Beşşâr Avvâd Ma'rûf, Beyrût: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 1996.
- ez-Zebîdî, Muhammed Murtaza el-Huseynî, *Tâcu'l-‘arûs*, 40 Cilt, thk. Mustafa Hicâzî, Kuveyt: Matbaatu Hukûmeti Kuveyt, 2004.
- ez-Zeccâc, İbrâhim b. es-Sirrî, *Me'âni'l-Ḳur'ân ve i'râbuh*, 5 Cilt, thk. Abdulcelil Abdûh Şiblî, Beyrût: Âlemu'l-Kutub, 1988.
- ez-Zemahşerî, Ebû'l-Kâsım Mahmud İbn Ömer, *el-Keşşâf 'an ḥakâiki't-tenzîl ve 'uyûni'l-ekâvîl*, 6 Cilt, thk. Adil Ahmed Abdulmevcud, Ali Muhammed Muavvid, Riyad: Mektebetu'l-‘Ubeykân, 1998.

- ez-Zemahşerî, Ebû'l-Kâsım Mahmud İbn Ömer, *Esâsu'l-belâğa*, 2 Cilt, thk. Muhammed Bâsil 'Uyûnu's-Sûd, Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1998.
- ez-Zevzenî, Ebû Abdullah el-Huseyn, *Şerhu Mu'allekâti's-seb'a*, Beyrût: Lecnetu't-Tahkîk fi'd-Dâri'l-Âlemiyye, 1992.
- Fahredden er-Râzî, *et-Tefsîru'l-Kebîr*, 32 Cilt, Dâru'l-Fikr, Beyrut 1981.
- Ferhât, Ahmed Hasen, "Sunnetullâhi'lletî lâ tetebeddel ve lâ teteḥavvel", *Mecelletu Kulliyeti'l-İslâmiyyeti'l'Arabiyyeti*, Devletü'l-İmârât-Dubey, 8, 1994, ss. 109-150.
- el-Ensârî, Ferîd, *Mecâlisu'l-Ḳur'ân*, 3 Cilt, Kâhire: Dâru's-Selâm, 2015.
- Goldziher, Ignaz, *İslam Kültürü Araştırmaları 2*, çev. Mehmed Said Hatipoğlu, Cihad Tunç, Ankara: Otto Yay., 2019.
- Görmez, Mehmed, *Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu* Ankara: Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Doktora Tezi, 1995.
- Hakim, Said, *Rabbani Yol ve Sünnetullâh*, İzmir, İnsan Dergisi Yay. 2013.
- Hasâvine, 'Imâd Abdulkerim, Hadr İbrahim Kızık, "es-Sunenul-ilâhiyye fi'l-Ḳur'âni'l-Kerîm ve devruhâ fi istiṣrâfi'l-mustakbel", *Mecelletu'l-Menâra*, 15/2, 2009, ss. 207-243.
- Hasen, Gâlib, *Naẓariyyetu'l-İlm fi'l-Ḳur'ân*, Beyrût: Dâru'l-Hâdî, 2001.
- İbn 'Âşûr, Muhammed et-Tahir, *Tefsîru't-tahrîr ve't-tenvîr*, 30 Cilt, Beyrût: Müessesetu't-Târîh, ts.
- İbn 'Atiyye, Abdulhak b. Gâlib el-Endelusî, *el-Muharraru'l-vecîz*, 6 Cilt, thk. Abdusselam Abdüşşafi Muhammed, Beyrût: Dâru'l-Kutubil-İlmiyye, 2001.
- İbn Cinnî, Ebu'l-Feth Osmân, *el-Haşâiş*, 3 Cilt, thk. Muhammed Ali en-Neccâr, el- b.y. Mektebetu'l-İlmiyye, 1952.
- İbn Ebî Hâtîm, *Tefsîru'l-Ḳur'âni'l-Azîm*, 9 Cilt, thk. Es'ad Muhammed Tayyib, Mektebetu Nezâri'l-Bâz, Riyad 1998.
- İbn Kesîr, Ebu'l-Fidâ İsmail b. Ömer, *Tefsîru'l-Ḳur'âni'l-Azîm*, 8 Cilt, thk. Sâmi b. Muhammed es-Selâme, Dâru Tayyibeti'n-Neşr, Riyad 1997.
- İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Kazvînî, *Sunenu İbn Mâce*, ta'lik Muhammed Nasıruddin el-Albânî, Riyad: Mektebetu'l-Me'ârif, 1997.
- İbn Manzûr, *Lisânu'l-'arab*, Beyrût: Dâru Sâdir, tsz.
- İbn Sîde, Ebu'l-Hasen Ali b. İsmail, *el-Muḥkem ve'l-muḥîtu'l-a'zam*, 11 Cilt, thk. Abdulhamid Hendâvî, Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2000.
- İbn Teymiyye, Takıyyuddîn Ahmed bin Abdulhalîm, *Câmi'u'r-rasâil*, 2 Cilt, thk. Muhammed Reşâd Sâlim, Cidde: Dâru'l-Medenî, tsz.
- İbn Teymiyye, Takıyyuddîn Ahmed bin Abdulhalîm, *Mecmû'u fetâvâ*, 37 Cilt, Mecme'u'l-Melik Fehd, Suûdi Arabistan 2004.
- Bikâ'î, İbrahim b. Ömer, *Naẓmu'd-durer fi tenâsubi'l-âyâti ve's-suver*, 22 Cilt, Kâhire: Dâru'l-Kitâbi'l-İslâmî, 1984.
- Kayacan, Murat, "Sosyoloji ve Kur'an'ın Ortak İlgi Alanı", *Milel ve Nihal*, 9/3, (Kasım 2014), ss.75-99.

- Kayacan, Murat, *Kur'an'da Peygamberler ve Karşı Tavrılar*, İstanbul: Ekin yay, 2016.
- Ken'ân, Ahmed Muhammed, *Ezmetuna'l-ḥaḍâriyyeti fî ḍav'i sünnetillâhi fi'l-ḥalk*, Ummetî li'n-Neşri'l-Elektrûnî.
- Kuhûs, Raşîd, *es-Sunenu'l-ilâhiyye fi's-sîrati'n-nebeviyye*, Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2010.
- Kutub, Muhammed, *Ḥavle't-tefsîri'l-islâmî li't-târiḥ*, Minberu't-Tevhîd ve'l-Cihâd.
- Kutub, Seyyid, *fî Zilâli'l-Ḳur'ân*, 6 Cilt, Kâhire: Dâru's-Şurûk, 2003.
- el-Fîrûzâbâdî, Mecdüddîn Muhammed b. Ya'kub, *el-Ḳâmûsu'l-muḥît*, thk. Mektebetu Tahkîki't-Turâs, Beyrût: Müessesetu'r-Risâle, 2005.
- el-Hurâsânî, Muhammed Vâizzâde, *el-Mu'cemu fî fiḫhi luḡati'l-Ḳur'ân ve sirri belâgatih*, 24 Cilt, Meşhed: Mecme'u'l- Buhûsi'l-İslâmiyye, 2001.
- Mukâtil b. Süleyman, *Tefsîru Mukâtil*, 5 Cilt, thk. Abdullah Mahmud Şehâte, Beyrut: Müessesetu't-Târîhi'l-Arabî, 2002.
- Müslim b. el-Haccâc, *Sahîhi Muslim*, Riyâd: Dâru Tayyibe, 2006.
- Okumuş, Ejder, "Kur'an'da Toplumsal Çöküş", *Kur'an Sosyolojisi Üzerine Denemeler*, Mehmet Bayyığit, (ed.) Yediveren Kitap, Konya 2003.
- Öner, Necati, *Klasik Mantık*, Ankara: A.Ü.İ.F. yay., 1986.
- Özsoy, Ömer, *Sünnetullâh Bir Kur'ân İfâdesinin Kavramsallaştırılması*, Ankara: Fecr yay., 1994.
- Se'âlibî, Ebû Zeyd Abdurrahman b. Muhammed b. Mahluf el-Cezâirî el-Mâlikî, *el-Cevâhiru'l-ḥusân fî tefsîri'l-Ḳur'ân*, 5 Cilt, thk. Ali Muhammed Muavvid, Beyrût: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-'Arabî, 1997.
- Süleymân, Semîr, *Ḥitâbu'l-keîmeti fi'l-Ḳur'ân*, Tahran: Munazzamâtu'l- A'lâmi'l-İslâmiyye, 1989.
- Şa'râvî, Muhammed Mütevellî, *Tefsîru's-Şa'râvî*, Mısır: Ahbâru'l-Yevm, 1991.
- Şengül, İdris, *Kur'ân Kıssalarının Tarihî Değeri*, Ankara: Otto yay., 2004.
- Şurrâb, Muhammed Hasen, *Şerḥu şâhidi's-sîriyyeti fî ümmâti'l-kutubi'n-naḥviyye*, 3 Cilt, Beyrut: Müessesetu'r-Risâle, 2007.
- Tekin, Mustafa, "Sünnet Sosyolojisinin İmkânı", *Eskiyeni*, 23, Aralık 2011, ss. 5-19.
- Topçu, Nurettin, *Kültür ve Medeniyet*, İstanbul: Dergah yay., 2020.
- Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, *Hak Dîni Kur'ân Dili*, 9 Cilt, İstanbul: Eser neş. 1979.
- Zekî el-Ğarîb, Ramazan Hamîs, *Sünnetullâh fî ihlâki'l-umem*, Kâhire: 2014.
- Zekî el-Ğarîb, Ramazan Hamîs, *Mefhûmu's-suneni'r-rabbâniyyeti fi'l-ḳur'âni'l-kerîm*, b.y.. tsz.
- Zeydân, Abdulkarîm, *es-Sünenu'l-ilâhiyye*, Beyrût: Müessesetu'r-Risâle, 1993.